

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
CÁTEDRA DE EMPRENDEDORES

Percepción del Impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el Desempeño de las Empresas en Chile

Trabajo de fin de Maestría para optar por el título de
MÁSTER EN DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN

Por:

Carreño Sepúlveda, Adolfo Matías

Tutorizado por:

Sánchez, José Carlos

Castilla y León, España, Abril de 2024

Dedicado a los empresarios y administradores de empresas de Chile.

Este estudio se dedica a ustedes, visionarios y pilares fundamentales de la economía chilena, quienes día a día enfrentan los desafíos de un entorno en constante cambio con determinación y valentía. Que los hallazgos y perspectivas aquí presentados sirvan como guía y estímulo en su continua búsqueda de innovación, mejora y excelencia. Es su incansable esfuerzo y compromiso con la transformación y el mejoramiento lo que no solo asegura el éxito de sus organizaciones, sino que también contribuye al progreso y prosperidad de nuestro país. Que este trabajo les inspire a seguir adelante, adaptándose y creciendo en el competitivo escenario global, con la certeza de que su labor es fundamental para construir un futuro más próspero para Chile.

Con admiración y respeto,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adolfo', written in a cursive style.

Adolfo

Agradecimientos

Primero y, ante todo a Dios, por darme la fortaleza, la sabiduría y la paciencia necesarias para completar este viaje. Su presencia constante ha sido mi guía y mi consuelo en los momentos de incertidumbre y desafío.

A mi querida familia, les estoy eternamente agradecido por su amor incondicional, apoyo y comprensión a lo largo de este proceso. Su fe inquebrantable en mí y su estímulo constante han sido pilares fundamentales en mi camino hacia la realización de este estudio. Sin su presencia y aliento, este logro no habría sido posible.

Un especial agradecimiento a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Salamanca, por proporcionar un ambiente de aprendizaje estimulante y recursos invaluable que han sido cruciales en el desarrollo de esta investigación. Mi gratitud se extiende a los académicos y a todo el equipo de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad, cuya guía experta, apoyo constante y dedicación han enriquecido profundamente mi experiencia educativa y mi crecimiento personal.

Un agradecimiento especial también a los ejecutivos y directivos de empresas en Chile que generosamente dedicaron su tiempo y compartieron sus valiosas percepciones para este estudio. Su disposición a colaborar y su compromiso con la mejora continua en el ámbito empresarial chileno no solo han enriquecido este trabajo, sino que también demuestran el espíritu innovador y resiliente que caracteriza a nuestra comunidad empresarial.

Esta investigación no habría sido posible sin la colaboración, el apoyo y la inspiración de todas las personas mencionadas, a quienes les debo mi más sincero agradecimiento.

Tabla de Contenidos

Resumen	7
<i>Abstract</i>	8
Introducción	9
Contextualización del Tema.....	9
Importancia de la Transformación y Mejoramiento Empresarial.....	9
Especificidades del Contexto Empresarial Chileno	11
Panorama Económico de Chile	13
Planteamiento del Problema de Investigación.....	18
Objetivos de la Investigación	19
Objetivo Principal	19
Objetivos Secundarios.....	19
Justificación.....	21
I. Marco Teórico.....	22
1.1 Introducción al Marco Teórico.....	22
1.2 Conceptos Clave.....	22
1.2.1 Transformación	22
1.2.2 Transformación Digital	24
1.2.3 Mejoramiento	25
1.2.4 Desempeño Empresarial.....	27
1.2.5 Eficacia Organizacional	28
1.3 Revisión de estudios previos en diferentes contextos.	29
1.4 Revisión de estudios previos en el contexto chileno.	36
1.5 Identificación de brechas en la literatura respecto al contexto chileno.	39
Brechas identificadas.....	39
Propuestas para Futuras Investigaciones:.....	40
II. Metodología.....	42
2.1 Diseño de la Encuesta	42
2.2 Selección de Participantes	44
2.2.1 Criterios de Inclusión	44
2.2.2 Estrategia de Contacto.....	45
2.2.3 Fomento de la Participación.....	45
2.2.4 Consideraciones Éticas.....	46
2.3 Recolección de Datos	46
2.3.1 Diseño del Formulario Web	46
2.3.2 Distribución y Acceso al Formulario	47

2.3.3 Confidencialidad y Anonimato	47
2.3.4 Análisis y Validación de Respuestas	47
2.4 Análisis Estadístico y Visualización de Datos	48
2.5 Consideraciones Éticas.....	48
III. Resultados	49
3.1 Descripción de la muestra y metodología de análisis.....	49
3.1.1 Descripción de la muestra	49
3.1.2 Metodología de análisis.....	51
3.2 Análisis de las respuestas de las encuestas y entrevistas.....	52
3.2.1 Resultados principales	52
3.2.2 Análisis detallado y conclusiones preliminares.....	64
Conclusiones	84
Recomendaciones Basadas en Hallazgos	86
Consideraciones Finales	87
Referencias	89
Apéndices	93
Cuestionario de la Encuesta	93
Tabla de Resultados de la Encuesta	98

Resumen

Este estudio investiga la implementación y percepción de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en el contexto empresarial de Chile, destacando su importancia en las áreas de 'Operaciones y procesos' y 'Tecnología e innovación'. A través de una encuesta realizada a ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes, se examina cómo los PTM influyen en el desempeño empresarial, especialmente en 'Reducción de costos' y 'Eficiencia operativa'.

Los resultados indican una valoración altamente positiva de los PTM, con un 94.05% de las empresas participantes habiéndolos implementado o estando en proceso de hacerlo. Se descubre una fuerte correlación entre la aplicación de PTM en áreas operativas y tecnológicas y la percepción positiva de su impacto, con un 81.04% de los encuestados observando mejoras significativas en eficiencia y costos. Además, un 98.51% recomendaría la continuación de los PTM, lo que demuestra su aceptación generalizada y confianza en su efectividad estratégica.

Las conclusiones del estudio enfatizan que los PTM no son solo una estrategia operativa, sino una necesidad crítica para la supervivencia y prosperidad empresarial en Chile, especialmente frente a la volatilidad política y económica actual. Los PTM emergen como un elemento distintivo de competitividad y un indicador de la capacidad de una organización para adaptarse y crecer en el mercado global. Este trabajo contribuye a la literatura sobre gestión de la innovación y proporciona una perspectiva práctica para futuras implementaciones estratégicas de PTM en economías emergentes.

Abstract

This study investigates the implementation and perception of Transformation and Improvement Programs (TIP) within the business context of Chile, highlighting their importance in the areas of 'Operations and processes' and 'Technology and innovation'. Through a survey conducted among executives and managers of medium and large companies, it examines how TIPs influence business performance, especially in 'Cost reduction' and 'Operational efficiency'.

The results indicate a highly positive valuation of TIPs, with 94.05% of participating companies having implemented them or being in the process of doing so. A strong correlation is discovered between the application of TIPs in operational and technological areas and the positive perception of their impact, with 81.04% of respondents noting significant improvements in efficiency and costs. Additionally, 98.51% would recommend the continuation of TIPs, demonstrating their widespread acceptance and trust in their strategic effectiveness.

The study's conclusions emphasize that TIPs are not just an operational strategy but a critical necessity for the survival and prosperity of businesses in Chile, especially in the face of current political and economic volatility. TIPs emerge as a distinctive element of competitiveness and an indicator of an organization's ability to adapt and grow in the global market. This work contributes to the literature on innovation management and provides a practical perspective for future strategic implementations of TIPs in emerging economies.

Introducción

Contextualización del Tema

En el actual entorno empresarial, marcado por un vertiginosos cambios y creciente necesidad de adaptación, los esfuerzos de transformación y mejoramiento se han consolidado entre de las principales fuerzas impulsoras de la competitividad y la efectividad empresarial. No obstante, la dinámica de cómo las empresas medianas y grandes en Chile perciben y aplican Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) para influir en su desempeño sigue siendo un área pendiente de investigación detallada.

Las iniciativas de transformación y mejoramiento en general buscan optimizar los procesos, incorporar innovaciones tecnológicas y mejorar la gestión del talento humano para aumentar la eficiencia y la competitividad de las organizaciones. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, existen opiniones contradictorias entre ejecutivos y directivos de empresas en Chile sobre el valor estratégico real de estos programas, especialmente en lo que respecta a su sostenibilidad e impacto en el desempeño del negocio a largo plazo.

Importancia de la Transformación y Mejoramiento Empresarial

En el panorama actual de los negocios, caracterizado por su dinamismo y competitividad, la transformación y el mejoramiento empresarial se erigen como elementos cruciales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Esta importancia radica en varios factores fundamentales:

- **Adaptación a un Entorno en Constante Cambio:** El entorno empresarial global está marcado por cambios tecnológicos rápidos, evolución de las demandas del mercado, y fluctuaciones económicas. Las empresas deben adaptarse continuamente a estos cambios para mantener su relevancia y competitividad. Los Programas de Transformación y Mejoramiento proporcionan las herramientas necesarias para esta adaptación, permitiendo a las organizaciones anticipar y responder eficazmente a las tendencias emergentes.
- **Innovación y Eficiencia Operativa:** La transformación empresarial a menudo implica la adopción de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo que pueden aumentar

significativamente la eficiencia operativa. Esto no solo mejora la rentabilidad, sino que también permite a las empresas ofrecer productos y servicios de mayor calidad a sus clientes. Además, la innovación continua es esencial para diferenciarse en mercados saturados y para crear nuevas oportunidades de mercado.

- **Gestión del Talento y Cultura Organizacional:** El mejoramiento empresarial va más allá de los aspectos técnicos y operativos; también implica el desarrollo de una cultura organizacional que promueva el aprendizaje, la colaboración y la adaptabilidad. La gestión eficaz del talento humano es fundamental para fomentar un ambiente de trabajo que apoye la innovación y la mejora continua, aspectos clave para el éxito a largo plazo.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** En un mundo cada vez más consciente de los problemas sociales y medioambientales, la transformación empresarial también implica adoptar prácticas sostenibles y responsables. Las empresas que se comprometen con la sostenibilidad no solo contribuyen positivamente a la sociedad y al medio ambiente, sino que también fortalecen su imagen de marca y relaciones con los *stakeholders*.
- **Competitividad en el Mercado Global:** La globalización del comercio y la economía significa que las empresas ya no compiten únicamente en mercados locales, sino también en un escenario mundial. Los Programas de Transformación y Mejoramiento permiten a las empresas posicionarse efectivamente en este entorno global, adaptándose a diversas culturas de negocios y cumpliendo con estándares internacionales de calidad y eficiencia.

En resumen, la transformación y el mejoramiento empresarial no son solo medidas reactivas frente a los desafíos actuales, sino estrategias proactivas para asegurar un crecimiento sostenible y una ventaja competitiva en el futuro. A través de estos procesos, las empresas no solo buscan sobrevivir en el corto plazo, sino también proyectarse hacia el futuro con una base sólida y adaptable. La capacidad de una organización para transformarse y mejorar continuamente se ha convertido en un indicador clave de su salud y potencial a largo plazo.

En el contexto chileno, donde las empresas medianas y grandes juegan un papel crucial en la economía, entender y aplicar eficazmente la transformación y el mejoramiento empresarial es especialmente relevante. Estos procesos no solo impactan en el desempeño individual de las empresas, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social del país. Por lo tanto, es esencial investigar cómo estas prácticas son percibidas y aplicadas en el entorno empresarial chileno, y cuál es su impacto real en el desempeño empresarial, un tema que este estudio pretende abordar en profundidad.

Especificidades del Contexto Empresarial Chileno

Chile, como un país emergente y en constante desarrollo en América Latina, presenta un contexto empresarial único que influye en la forma en que se conciben y ejecutan los Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial. Esta singularidad se debe a varios factores:

- **Economía Abierta y Orientada al Comercio:** Chile se destaca por su economía abierta y fuertemente orientada al comercio internacional. Esto implica que las empresas chilenas no solo deben competir en el mercado interno, sino también enfrentar los desafíos y oportunidades del comercio global. Esta dinámica externa influye significativamente en las estrategias empresariales, incluyendo la necesidad de adoptar prácticas y estándares internacionales.
- **Influencia de la Política y la Estabilidad Económica:** El entorno político y económico de Chile, caracterizado por períodos de estabilidad alternados con momentos de cambio social y reformas políticas, tiene un impacto directo en el sector empresarial. Las empresas deben ser capaces de adaptarse a estos cambios, lo que hace que la flexibilidad y la capacidad de anticipación sean competencias esenciales.
- **Desarrollo Tecnológico y Digitalización:** A pesar de su crecimiento en áreas de tecnología e innovación, Chile todavía enfrenta desafíos en términos de digitalización y adopción tecnológica en comparación con otros mercados. Las empresas deben navegar este camino de transformación digital, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad para mejorar sus procesos y servicios.
- **Emprendimiento y PYMES:** El tejido empresarial chileno está compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales desempeñan un papel crucial en la economía. Estas empresas enfrentan desafíos particulares en términos de recursos y acceso a nuevas tecnologías, lo que afecta su capacidad para implementar Programas de Transformación y Mejoramiento a gran escala.
- **Cultura Empresarial y Gestión del Talento:** La cultura empresarial en Chile, influenciada por valores sociales y tradiciones locales, juega un papel importante en la gestión del cambio y la innovación. Las prácticas de gestión del talento y desarrollo organizacional deben considerar estas particularidades culturales para ser efectivas.

- **Enfoque en la Sostenibilidad y Responsabilidad Social:** Recientemente, ha habido un creciente enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en Chile. Las empresas están cada vez más conscientes de su papel en la sociedad y el medio ambiente, lo que las lleva a integrar prácticas sostenibles en sus estrategias de transformación y mejoramiento.

Estos factores conforman un escenario empresarial distintivo en Chile, el cual presenta desafíos y oportunidades únicas para las empresas que buscan implementar Programas de Transformación y Mejoramiento. Entender estas especificidades es crucial para diseñar estrategias que sean efectivas y pertinentes en el contexto chileno.

El contexto empresarial en Chile, particularmente en los años recientes, ha estado marcado por una serie de desafíos únicos que han influido significativamente en las estrategias de transformación y mejoramiento empresarial. Entre estos desafíos destacan:

- **Incumbencia de Desafíos Políticos e Institucionales:** Chile ha experimentado un periodo de creciente incertidumbre, especialmente en torno a las discusiones sobre una nueva Constitución y las implicancias de un nuevo marco político e institucional. El rechazo en dos plebiscitos a propuestas constitucionales en 2022 y 2023 ha generado una ralentización en la toma de decisiones y una atmósfera de indecisión en el ambiente empresarial. Este entorno de incertidumbre política e institucional requiere que las empresas sean aún más ágiles y adaptables para navegar en un contexto en constante cambio.
- **Desafíos de Seguridad Pública y Crimen Organizado:** La seguridad pública y el combate a la delincuencia se han convertido en preocupaciones crecientes, particularmente con el aparente asentamiento de bandas internacionales de crimen organizado en Chile. Esto plantea nuevos desafíos para las empresas en términos de seguridad, gestión de riesgos, prevención de fraudes y combate a la corrupción, obligándolas a adoptar medidas más robustas y estrategias de contingencia.
- **Impacto de los Desafíos Económicos Globales:** Las secuelas de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, junto con problemas globales en las cadenas de suministro y transporte, han impactado significativamente el entorno empresarial en Chile. Estos desafíos globales requieren que las empresas chilenas sean más resilientes y versátiles en su enfoque operativo y estratégico.

- **Incertidumbre por Conflictos Bélicos Internacionales:** La incertidumbre generada por conflictos bélicos en regiones como Ucrania e Israel también ha tenido un impacto indirecto en Chile. Estos conflictos, que afectan el panorama económico global, obligan a las empresas chilenas a ser cautelosas y estratégicas en su planeación a largo plazo, considerando posibles escenarios globales y su efecto en la economía local.

Estos factores recientes, combinados con las características tradicionales del entorno empresarial chileno, presentan un conjunto de desafíos y oportunidades únicos. Las empresas deben no solo responder a las dinámicas locales, sino también adaptarse a un escenario global en constante evolución, lo cual subraya la importancia de implementar Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial que sean flexibles, resilientes y sensibles al contexto socioeconómico y político de Chile.

Panorama Económico de Chile

Chile, considerado una de las economías más estables y prósperas de América Latina, se destaca por su apertura al comercio internacional y una sólida estructura de políticas económicas. A lo largo de los años, el país ha experimentado un crecimiento económico sostenido, impulsado por la exportación de sus recursos naturales y un creciente sector de servicios.

Según datos del Banco Mundial (2023), los siguientes son indicadores económicos y sociales clave de Chile:

- **PIB:** El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile en 2022 fue de aproximadamente 301.02 mil millones de dólares estadounidenses.
- **PIB per cápita:** El PIB per cápita en 2022 se situó en 15,355.5 dólares estadounidenses.
- **Crecimiento del PIB:** El crecimiento anual del PIB en 2022 fue del 2.4%.
- **Desempleo:** La tasa de desempleo en 2022 fue del 7.8%.
- **Inflación:** La inflación en términos de precios al consumidor en 2022 alcanzó el 11.6%.
- **Población:** La población total en 2022 era de aproximadamente 19.6 millones de personas, con un crecimiento anual del 0.6%.
- **Esperanza de Vida:** La esperanza de vida al nacer en 2021 era de 79 años.
- **Acceso a Electricidad:** En 2021, el 100% de la población tenía acceso a electricidad.
- **Emisiones de CO2:** Las emisiones de CO2 per cápita en 2020 fueron de 4.4 toneladas métricas.

- **Uso de Internet:** En 2021, el 90% de la población usaba Internet.
- **Inversión Extranjera Directa:** La inversión extranjera directa, como porcentaje del PIB, fue del 6.9% en 2022.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2023), los siguientes son elementos clave del panorama económico de Chile observado en 2023 y proyectado hacia 2025:

Crecimiento Económico:

- Se espera que el crecimiento económico se recupere en 2024 y 2025, con un aumento en la producción del 1.8% en 2024 y del 2.1% en 2025.
- Este crecimiento estará impulsado por el aumento de los salarios reales debido a la disminución de la inflación y las tasas de interés más bajas, lo que ayudará a impulsar el consumo y la inversión.

Inflación y Política Monetaria:

- La inflación ha disminuido constantemente y se espera que alcance el objetivo del banco central en la segunda mitad de 2024.
- El Banco Central de Chile comenzó un ciclo de relajación monetaria en julio, reduciendo la tasa de política del 11.25% al 9.0% en noviembre, y se espera que continúe en los próximos dos años.

Situación Fiscal:

- La política fiscal será ligeramente expansionista, con un déficit del 2% del PIB en 2023, 2.3% en 2024 y 1.6% en 2025, manteniendo la deuda gubernamental en niveles manejables.

Mercado de Exportaciones:

- La demanda sostenida de minerales, especialmente en el contexto del cambio mundial hacia la electrificación, apoyará un fuerte crecimiento de las exportaciones mineras.
- A pesar de la caída de los precios de las materias primas a principios de año, los precios del cobre siguen siendo fuertes.

Demanda Doméstica y Consumo:

- La demanda interna ha sido débil, con un crecimiento del PIB de solo el 0.3% en el tercer trimestre de 2023.

- Sin embargo, se espera que el consumo se recupere en 2024, apoyado por una mejora en la confianza empresarial, aunque la incertidumbre política podría afectar el crecimiento de la inversión.

Sector Minero y Política Fiscal:

- Se espera que los ingresos del sector minero, particularmente del cobre y el litio, sigan apoyando las finanzas públicas.

Los datos oficiales del Banco Central de Chile muestran que al año 2022, los principales sectores económicos según su grado de contribución al PIB son Minería, Servicios y Comercio, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1
Contribución al PIB por Sector Económico – Año 2022
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile

En cuanto a las industrias con mayor presencia en Chile dado el número de empresas, los datos del Banco Central de Chile también indican que los sectores con mayor cantidad de empresas al año 2022 son Comercio, Industria Manufacturera y Transporte, que en conjunto representan el 60% de un total de 711.076 empresas que registran ventas en ese año, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1

Número Total de Empresas que Declaran Ventas, Por Actividad Económica - Año 2022

Actividad Económica	Cantidad de Empresas	Porcentaje del Total
Comercio	284,310	40%
Industria manufacturera	74,023	10%
Transporte	68,007	10%
Servicios empresariales	64,647	9%
Servicios personales	59,435	8%
Construcción	48,032	7%
Restaurantes y hoteles	41,414	6%
Agropecuario-silvícola y pesca	41,297	6%
Comunicaciones y servicios de información	12,902	2%
Actividades inmobiliarias	10,576	1%
EGA y gestión de desechos	4,190	1%
Minería	2,244	0%
TOTAL	711,076	100%

Fuente: Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile

De las 711.076 empresas que registran ventas en el año 2022, el 95% corresponden a Micro y Pequeñas empresas, como se detalla en el gráfico a continuación:

Gráfico 2

Porcentaje del Total de Empresas que Declaran Ventas – Año 2022

Fuente: Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile

Cabe señalar que la clasificación de las empresas en Chile según su tamaño está regulada por la Ley 20.416 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile (2010). Según el cuerpo legal, la clasificación de empresas en Chile según su tamaño se desglosa como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 2
Clasificación de Empresas en Chile según su tamaño

Tamaño Empresa	Clasificación por Ventas Anuales	Clasificación por Número de Trabajadores
Micro	0 - 2.400 UF	0 - 9 Trabajadores
Pequeña	2.400,01 - 25.000 UF	10 - 25 Trabajadores
Mediana	25.000,01 - 100.000 UF	26 - 200 Trabajadores
Grande	100.000,01 UF y más	200 Trabajadores y más

Fuente: Ley 20.416

El panorama económico de Chile, reflejado en su sólida estructura de políticas económicas y su apertura al comercio internacional, ha permitido al país posicionarse como una de las economías más estables y prósperas de América Latina. La diversificación económica, con un fuerte énfasis en la minería, servicios y comercio, ha jugado un papel crucial en este desarrollo. El compromiso del país con la innovación y la adaptación a las tendencias globales se ve respaldado por la significativa presencia de pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo de su tejido empresarial. Estas PYMEs no solo contribuyen de manera significativa al PIB, sino que también son un reflejo de la dinámica y el espíritu emprendedor del país. La capacidad de estas empresas para adaptarse a un entorno en constante cambio es fundamental para el crecimiento económico sostenido y la resiliencia en tiempos de incertidumbre global.

Mirando hacia el futuro, los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía chilena son notables. Los esfuerzos del país por equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad política y social, así como su respuesta a las fluctuaciones en los mercados internacionales, especialmente en el sector minero, serán cruciales. La expectativa de una recuperación económica post-pandemia, junto con las proyecciones de crecimiento en áreas como la electrificación y la tecnología, sugieren un escenario prometedor para Chile. Este contexto proporciona un telón de fondo rico y complejo para estudiar el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial, especialmente en un país que continúa navegando por un camino de desarrollo económico y social dinámico y desafiante.

Planteamiento del Problema de Investigación

A pesar de la importancia universalmente reconocida, existe una limitada comprensión del impacto real de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en el crecimiento, proyección y sostenibilidad de las organizaciones en el contexto empresarial de Chile, más allá de indicadores operacionales y financieros internos. Por ello, surge la pregunta: ¿Cómo perciben las empresas medianas y grandes en Chile el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en su desempeño?

Este estudio se enfoca en la percepción de ejecutivos y directivos en un punto específico en el tiempo, ofreciendo una instantánea valiosa del impacto actual de estos programas en el ámbito empresarial chileno. Al centrarse en este momento específico, el estudio proporciona una base de referencia clave para entender cómo se perciben y se evalúan estos programas en el presente.

La perspectiva de los ejecutivos y directivos es de especial relevancia, ya que su visión integral y su participación en la toma de decisiones estratégicas ofrecen una comprensión única que va más allá de los análisis cuantitativos tradicionales. Esta aproximación permite entender no solo los resultados tangibles sino también los impactos intangibles, tales como el clima organizacional y la moral de los empleados. La comparación de esta percepción interna con otros enfoques de evaluación resalta la importancia de una evaluación más rica y contextualizada del impacto estratégico de estos programas.

Reconociendo la naturaleza dinámica del entorno empresarial y de los Programas de Transformación y Mejoramiento, este estudio también plantea la necesidad de un seguimiento continuo. Se propone que investigaciones futuras realicen mediciones periódicas para rastrear cómo evolucionan estas percepciones y el impacto de los programas a lo largo del tiempo. Este enfoque longitudinal permitiría no solo capturar los cambios y tendencias en la percepción y efectividad de estos programas, sino también entender mejor la relación entre la implementación de estrategias de transformación y el desempeño empresarial a largo plazo.

De este modo, el presente estudio no solo ofrece una visión importante del estado actual, sino que también establece un punto de partida para futuras investigaciones que busquen explorar la evolución y el impacto sostenido de los programas de innovación, transformación y mejoramiento en el desempeño empresarial.

Objetivos de la Investigación

Objetivo Principal

Investigar la percepción de ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile sobre el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en el desempeño empresarial.

Objetivos Secundarios

- Identificar y analizar las diferencias en la percepción entre distintos sectores e industrias.

Este objetivo ayuda a comprender si la percepción del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento varía en diferentes contextos empresariales. Al comparar

diferentes sectores e industrias, es posible obtener una visión más matizada de cómo el contexto específico de una industria influye en la efectividad y la percepción de estos programas.

- Identificar y analizar las áreas operacionales y de negocio específicas donde se implementan principalmente los Programas de Transformación y Mejoramiento en las empresas.

Al poner el foco en áreas específicas de operación y negocio, este objetivo proporciona una visión detallada de dónde y cómo estos programas están generando cambios. Esta información es esencial para entender el alcance y la naturaleza del impacto que estos programas tienen en el desempeño general de las empresas.

- Identificar y analizar qué clase de impacto realmente producen los Programas de Transformación y Mejoramiento.

Este objetivo busca profundizar en la naturaleza del impacto de estos programas, más allá de las percepciones superficiales. Al analizar el tipo de impacto, se puede determinar si los efectos son principalmente operativos, estratégicos, financieros, culturales, etc., y cómo estos diferentes tipos de impacto contribuyen al desempeño general de la empresa.

- Identificar factores que influyen en la efectividad de estos programas en el contexto empresarial chileno.

Este objetivo es crucial para comprender las condiciones bajo las cuales los Programas de Transformación y Mejoramiento son más efectivos. Al identificar estos factores, la investigación puede ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar la implementación y el éxito de futuros programas.

- Contribuir al conocimiento académico sobre la gestión de la innovación y ofrecer información aplicable para las estrategias empresariales.

Al cumplir con los objetivos anteriores, este estudio aporta significativamente al cuerpo de conocimiento existente sobre la gestión de la innovación. Proporciona datos empíricos y análisis que pueden ser utilizados tanto por académicos para futuras investigaciones como por profesionales empresariales para formular y ajustar estrategias de transformación y mejoramiento.

Justificación

Este estudio es relevante tanto para el sector empresarial como para el académico. Desde una perspectiva empresarial, los hallazgos podrían proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas sobre la implementación y gestión de Programas de Transformación y Mejoramiento. Al identificar los aspectos más eficaces y las áreas de mejora, este estudio podría influir directamente en cómo las empresas medianas y grandes en Chile diseñan e implementan iniciativas de transformación y mejoramiento, fomentando la adopción de prácticas más efectivas y eficientes. Además, los resultados podrían ser utilizados para formular políticas internas que maximicen los beneficios de estos programas, ayudando a las empresas a adaptarse mejor al cambiante entorno empresarial.

En el ámbito académico, este trabajo contribuirá al cuerpo de conocimiento existente, proporcionando evidencia empírica desde una perspectiva local que podría ser comparada con estudios internacionales. Los resultados de esta investigación no solo enriquecerán el debate académico sobre la gestión de la innovación y la transformación empresarial, sino que también servirán como una referencia valiosa para futuras investigaciones en este campo. Además, al establecer un vínculo claro entre la teoría y la práctica, este estudio puede ser una fuente importante para cursos y programas académicos que busquen integrar casos prácticos y teorías de gestión en su currículo, brindando a los estudiantes una visión más realista y aplicada del mundo empresarial.

En resumen, este estudio no solo busca llenar un vacío en la literatura existente sobre la percepción actual del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el desempeño empresarial en Chile, sino que también tiene el potencial de influir significativamente en las decisiones estratégicas y operativas dentro del sector empresarial, así como en la enseñanza y el desarrollo de teorías en el ámbito académico.

I. Marco Teórico

1.1 Introducción al Marco Teórico

En este estudio sobre el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el desempeño empresarial en empresas medianas y grandes en Chile, el marco teórico cumple varios propósitos clave. Primero, ayuda a definir y contextualizar los conceptos centrales de transformación y mejoramiento empresarial, así como de desempeño empresarial. Esto es crucial para garantizar una comprensión uniforme y clara de estos términos y cómo se relacionan entre sí.

Además, el marco teórico facilita la exploración de estudios previos y teorías relevantes que han abordado estos conceptos, permitiendo identificar tanto las tendencias como las brechas existentes en la literatura. Esto no solo enriquece la profundidad analítica de la investigación, sino que también sitúa el estudio dentro del panorama académico más amplio, estableciendo un diálogo con investigaciones previas.

Por último, y de igual importancia, este marco teórico establece la base para el análisis empírico que se llevará a cabo. Proporciona las lentes teóricas a través de las cuales se interpretarán los datos recopilados, asegurando que la investigación no solo responda a las preguntas planteadas de manera coherente y estructurada, sino que también contribuya significativamente al conocimiento existente sobre el tema en cuestión. En resumen, el marco teórico actúa como un mapa que guía la investigación, asegurando que cada paso, desde la formulación de la hipótesis hasta el análisis de los resultados, esté firmemente anclado en una base teórica sólida y coherente.

1.2 Conceptos Clave

1.2.1 Transformación

El concepto de "Transformación" en el contexto empresarial, o alternativamente "Transformación Empresarial" o "Transformación de Negocios", según la firma global de consultoría estratégica McKinsey and Company (2023), es un proceso holístico y multidimensional diseñado para impulsar el rendimiento general de una organización mediante el aumento de ingresos, la reducción de costos operativos, y la mejora en la satisfacción del cliente y la productividad de la fuerza laboral. Este proceso representa una respuesta estratégica

y operativa a una serie de desafíos y oportunidades internos y externos, como la aparición de nuevos competidores disruptivos en el mercado, discontinuidades en la industria, y presiones macroeconómicas como problemas en las cadenas de suministro.

La transformación empresarial se concibe como una estrategia para que las organizaciones alcancen su máximo potencial, entregando un rendimiento financiero saludable y eficacia organizacional antes de enfocarse en un crecimiento superior, nuevas estrategias y soluciones habilitadas por la tecnología. La mayoría de las transformaciones en la actualidad son "transformaciones digitales", que requieren nuevas inversiones en tecnología y procesos habilitados tecnológicamente.

El proceso de transformación abarca varios enfoques y metodologías para alcanzar objetivos estratégicos más amplios, como la creación de valor a partir de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, realizar grandes movimientos de fusiones y adquisiciones, y priorizar principios de diversidad, equidad e inclusión para un mayor impacto. Estas transformaciones requieren la implementación de nuevos modos de trabajo, capacidades y tecnologías.

Tal como es entendido comúnmente en el ámbito de gestión de negocios, y como detalla en un artículo la firma de consultoría de tecnologías de la información, LeanIX (2024), existen diferentes tipos de Transformación dentro del contexto de los negocios, a saber:

- **Transformación Organizacional:** Se centra en rediseñar la estructura de la empresa y su modo de operación. Este proceso evolutivo es impulsado por la gestión general y se enfoca en gran medida en los empleados.
- **Transformación de la Gestión:** Involucra la redefinición de estructuras jerárquicas y relaciones internas. Sistemas rígidos y la presencia de demasiados intermediarios pueden obstaculizar el crecimiento y dificultar el fomento del talento real.
- **Transformación Cultural:** Quizás la transformación más desafiante para empresas establecidas. Implica cambiar la mentalidad tanto individual como colectiva, y solo puede ocurrir después de una transformación gerencial y una vez que se ha formado una visión.
- **Transformación Digital:** En este proceso, una empresa necesita repensar su modelo de negocio con una mentalidad estratégica digital. La dirección desarrolla una estrategia de

transformación digital empresarial y decide de qué manera la tecnología moderna podría mejorar el producto y cada aspecto de la experiencia del cliente.

- **Transformación de Sistemas de Información:** Al centro de una transformación empresarial se encuentra la transformación de sus sistemas de información. Esto incluye todos los recursos de gestión de la información como tecnologías, procesos y personal.
- **Transformación de Procesos de Negocio:** Identificar qué procesos de negocio pueden mejorarse es un paso vital hacia una mayor eficiencia. Es importante evaluar diferentes opciones que podrían ahorrar tiempo y recursos.

Cada uno de estos tipos de transformación juega un papel crucial en el proceso general de transformación empresarial y se centra en diferentes aspectos de la operación y estructura de una empresa. La implementación exitosa de estas transformaciones puede conducir a una mejora significativa en la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de una empresa.

1.2.2 Transformación Digital

Dentro de los diferentes tipos de Transformación Empresarial, el que aparentemente se menciona con mayor frecuencia es el de “Transformación Digital”, presumiblemente debido a que el desarrollo e implementación de tecnología es un elemento transversal a prácticamente todos los tipos de transformación o mejoramiento en cualquier ámbito de los negocios, al punto que el término “Transformación Digital” es en la práctica utilizado como sinónimo de “Transformación” indistintamente del ámbito dentro de los negocios.

Específicamente, la Transformación Digital según Tang (2021) es un proceso integral y multifacético en el cual una organización aplica tecnologías emergentes para reconstruir y optimizar sus modelos de negocio, procesos, software y sistemas. Este proceso resulta en un crecimiento más rentable de ingresos, una ventaja competitiva más sólida y una mayor eficiencia operativa. Es fundamentalmente un cambio en la manera en que una organización opera y entrega valor, integrando nuevas tecnologías digitales en todas las áreas de negocio y conduciendo a un cambio fundamental en sus operaciones y estrategias.

El estudio de Schwertner (2017) examina la transformación digital en empresas, definiéndola como la aplicación de tecnología digital en todos los aspectos del negocio para reimaginar cómo se operan y entregan valor. Destaca la importancia de una estrategia digital clara y un liderazgo

que promueva una cultura de cambio y riesgo, apuntando a la digitalización como un medio para lograr ventajas competitivas. Identifica desafíos como la seguridad de datos, la interoperabilidad con sistemas IT existentes y el control, subrayando la necesidad de superar estos obstáculos para una transformación exitosa.

La transformación digital no solo implica la adopción de tecnología, sino también un cambio estratégico y cultural en la organización. Incluye la transformación de experiencias del consumidor, procesos de negocio y modelos de negocio. Esto se manifiesta en la comunicación interactiva con clientes, la automatización de procesos de investigación, desarrollo e innovación, producción y distribución, y la introducción de nuevos productos y servicios digitales.

En su esencia, la transformación digital se caracteriza por un cambio tangible en el rol de la tecnología dentro de una organización, donde la tecnología pasa de ser un soporte para los procesos empresariales a ser un facilitador clave de modelos de negocio innovadores y un impulsor de crecimiento y ventaja competitiva.

1.2.3 Mejoramiento

El concepto de "Mejoramiento" en el contexto empresarial, o "Mejoramiento Empresarial", según PJ Stevens (n.d.) se describe como el proceso mediante el cual una entidad, ya sea un negocio, una organización o una comunidad, se mueve de un estado a otro que se considera mejor. Este proceso de cambio y mejora se realiza a través de una acción o intervención específica. El concepto de mejoramiento es crucial para una variedad de entidades, incluidas las empresas, los gobiernos, los equipos deportivos y las organizaciones benéficas, y puede variar en significado dependiendo de la entidad y el contexto específicos.

En el ámbito empresarial, el mejoramiento implica un 'mejoramiento gradual, paulatino pero acumulativo' y puede referirse a mejoras en individuos, organizaciones o comunidades. Históricamente, el término estaba asociado con la mejora de la tierra para hacerla más adecuada y útil para los humanos y el cultivo de cultivos.

El mejoramiento empresarial abarca teorías y prácticas como la mejora del proceso empresarial, un enfoque sistemático para optimizar los procesos y procedimientos subyacentes de una organización para lograr resultados más eficientes. Otros enfoques dentro del mejoramiento empresarial incluyen la mejora enfocada, centrada en elevar el rendimiento de cualquier sistema, especialmente un sistema empresarial, trabajando en eliminar sus limitaciones, y la mejora del

rendimiento, que se centra en medir la salida de un proceso o actividad empresarial particular y luego modificar ligeramente el proceso para aumentar la salida, la eficiencia o la efectividad.

Además, el mejoramiento empresarial en años recientes ha ampliado su alcance para incluir términos y actividades como el cambio organizacional, la participación de los empleados y el cambio cultural. Esto subraya la importancia no solo de los aspectos analíticos y estratégicos del mejoramiento, sino también de los aspectos más sutiles, como las personas, los sentimientos, el liderazgo y las relaciones.

Dentro del concepto amplio que es el mejoramiento empresarial, se distinguen ciertos conceptos relacionados que merecen una descripción más detallada.

- **Mejoramiento u Optimización de Procesos:** Este concepto se refiere a la práctica de hacer los procesos empresariales más eficientes y efectivos. Según Hammer y Champy (1993), conocidos por su trabajo en reingeniería de procesos, la optimización de procesos implica rediseñar radicalmente los procesos de negocio para lograr mejoras dramáticas en rendimiento, calidad y eficiencia.
Davenport (1993) también destaca la importancia de la tecnología de la información en la optimización de procesos, indicando que la innovación tecnológica es clave para mejorar y rediseñar los procesos empresariales.
- **Mejoramiento Continuo:** Este término se basa en la filosofía de origen japonés “*Kaizen*”, que implica un esfuerzo constante para mejorar todos los aspectos de una organización. Como señala Imai (1986), el mejoramiento continuo se enfoca en mejoras incrementales y constantes, involucrando a todos los empleados desde la alta dirección hasta los trabajadores de base.
- ***Lean / Six Sigma:*** Es una metodología de gestión de la calidad que combina los principios de *Lean Manufacturing* y *Six Sigma* para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales. Originada en el enfoque *Lean*, que se centra en la eliminación de desperdicios y maximización del flujo de valor, y en *Six Sigma*, que busca reducir la variabilidad y defectos en los procesos, *Lean Six Sigma* proporciona un marco robusto para la mejora continua. Esta metodología utiliza herramientas y técnicas estadísticas para identificar y eliminar causas de errores y defectos en los procesos de fabricación y negocios. Según George (2002), *Lean Six Sigma* no solo mejora la calidad y la eficiencia de los procesos, sino que también promueve una cultura de mejora continua en toda la

organización, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente y a mejoras significativas en el rendimiento financiero y operativo.

- **Excelencia Operacional:** La excelencia operacional se refiere a la implementación de prácticas empresariales que llevan consistentemente a resultados superiores. Womack y Jones (1996), en su trabajo sobre la producción *lean*, describen cómo la excelencia operacional implica la eliminación de desperdicios y la mejora de la calidad y la eficiencia.
- **Innovación y Desarrollo:** Drucker (1985) argumenta que la innovación es un medio crucial para el desarrollo y el mejoramiento en los negocios. Esto implica la creación y aplicación de nuevas ideas, productos, servicios o procesos para agregar valor y mejorar la competitividad de la empresa.

1.2.4 Desempeño Empresarial

El desempeño empresarial, de acuerdo con lo descrito por Neely (2002), se refiere a la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos y ejecutar sus estrategias de manera eficiente y efectiva. Este concepto abarca la evaluación de diversos aspectos de la empresa, desde su salud financiera y eficiencia operacional hasta la satisfacción del cliente y el bienestar del personal. Es una medida integral del éxito de una empresa en la implementación de sus tácticas y estrategias en un entorno competitivo.

Algunos conceptos relacionados con el tópico más amplio que es el desempeño empresarial son los siguientes:

- **Control de Gestión y *Balanced Scorecard*:** El control de gestión se refiere a las prácticas y procesos utilizados para dirigir y controlar las actividades de una empresa. Kaplan y Norton (1996) desarrollaron el *Balanced Scorecard*, una herramienta estratégica que permite a las empresas medir su desempeño desde cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos, y de aprendizaje y crecimiento. Este enfoque ayuda a alinear los objetivos operativos con la visión y estrategia de la empresa.
- **Medición del Desempeño y KPIs:** La medición del desempeño empresarial implica el uso de indicadores específicos para evaluar el éxito de la organización. Parmenter (2015)

destaca la importancia de los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) que deben ser relevantes, medibles y alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Los KPIs proporcionan un medio cuantificable para medir el progreso hacia los objetivos clave.

Dimensiones de la Gestión del Desempeño:

- Eficiencia Operacional: Se refiere a la capacidad de la empresa para maximizar su producción utilizando los recursos disponibles de la manera más eficaz posible.
- *Performance* Financiera: Evalúa la salud financiera de la empresa a través de métricas como rentabilidad, retorno sobre la inversión y valor para los accionistas.
- Desempeño del Personal: Incluye la evaluación del rendimiento individual y colectivo de los empleados, su desarrollo, satisfacción y su grado de contribución a los objetivos de la empresa.
- Innovación y Crecimiento: Se enfoca en la capacidad de la empresa para innovar, desarrollar nuevos productos o servicios y adaptarse a los cambios del mercado.
- Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Evalúa cómo la empresa maneja sus impactos en la sociedad y el medio ambiente.

1.2.5 Eficacia Organizacional

La eficacia organizacional es un concepto multifacético que representa la capacidad de una organización para alcanzar sus metas y objetivos de manera satisfactoria, cumpliendo con su propósito central. Se trata de la efectividad con la que una organización cumple sus metas estratégicas y la eficiencia con la que ejecuta sus tareas y procesos. En términos prácticos, la eficacia organizacional puede ser medida a través de la evaluación de resultados específicos y la supervisión del desempeño en diversas áreas, incluyendo la asignación eficiente de recursos, la colaboración dentro de la cultura de trabajo, y la capacidad para adaptarse y mejorar continuamente (CEUPE, n.d.).

La eficacia organizacional, más en profundidad se conceptualiza como la capacidad intrínseca de una organización para movilizar sus recursos internos y emplear sus competencias de manera que pueda lograr sus metas y objetivos previamente establecidos. Es la medida en que la organización es activa, vigorosa y eficaz en la ejecución de sus acciones para producir un efecto deseado, reflejando la cualidad y la fuerza de su desempeño en el cumplimiento de sus intentos y

propósitos (Fernández-Ríos & Sánchez, 1997). En el contexto organizacional, la eficacia no solo se mide por la consecución de resultados específicos sino también por la capacidad de la entidad para adaptarse y responder de manera efectiva a los cambios del entorno, asegurando la sostenibilidad de sus operaciones y el logro de sus fines a largo plazo.

1.3 Revisión de estudios previos en diferentes contextos.

La transformación digital y el mejoramiento empresarial han emergido como catalizadores fundamentales para el rediseño de las estrategias empresariales a nivel global, impactando significativamente en el desempeño y la percepción del valor en distintas industrias. Esta sección se propone explorar, a través de una serie de estudios representativos, cómo diversas organizaciones y sectores han respondido a este fenómeno, destacando tanto los desafíos enfrentados como las oportunidades aprovechadas. Este análisis comparativo no solo amplía nuestra comprensión sobre la transformación digital, sino que también establece un marco para evaluar su impacto en contextos variados, incluyendo economías emergentes y sectores como el automotriz, las PYMEs, y la industria energética.

Mubarak, F., Shaikh, F. A., Mubarik, M., Samo, K. A., & Mastoi, S. (2019) investigaron el impacto de la transformación digital en el desempeño empresarial, centrándose en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Pakistán. Utilizando tecnologías de la Industria 4.0 como *big data*, sistemas ciberfísicos e interoperabilidad, encontraron que estas tienen un impacto positivo significativo en el rendimiento de las empresas, mientras que el Internet de las Cosas (IoT) mostró un efecto insignificante. Este estudio subraya la importancia de la adopción tecnológica para mejorar la eficiencia y la competitividad en el contexto de mercados emergentes. La investigación contribuye a la literatura sobre digitalización empresarial al proporcionar evidencia empírica de cómo la integración de tecnologías avanzadas puede facilitar el rendimiento organizacional.

El estudio "*Transforming Industrial Business: The Impact of Digital Transformation on Automotive Organizations*" realizado por Piccinini, Gregory, Hanelt y Kolbe (2015), explora los desafíos gerenciales asociados con la transformación digital en la industria automotriz. A través de un estudio Delphi exploratorio con 19 expertos de la industria, identifican tres temas principales: la radicalización de la transformación empresarial habilitada por TI más allá de los desafíos intraorganizacionales, la transformación del negocio industrial mediante la innovación digital, y la emergencia de paradojas físico-digitales. Este trabajo amplía el conocimiento sobre la transformación empresarial habilitada por TI, relacionándolo con la innovación digital y

destacando la importancia de la ambidestreza organizacional en el manejo de desafíos emergentes derivados de la fusión de mundos físicos y digitales.

El artículo "*The Impact of Digital Transformation on Strategic Business Management*" por Grab, Olaru, y Gavril (2019), aborda cómo la digitalización afecta la gestión estratégica empresarial globalmente. Destaca la variabilidad del impacto regional de la transformación digital, enfatizando en la necesidad de un cambio fundamental en la gestión estratégica de las empresas para enfrentar la naturaleza disruptiva de la digitalización. Propone un marco de estrategia de transformación digital para guiar la toma de decisiones en el contexto de los desafíos digitales actuales.

El estudio "*Business Leaders' Perception of Digital Transformation in Emerging Economies: On Leader and Technology Interplay*" de Hakan Kapucu (2021) explora la percepción de los líderes empresariales sobre la transformación digital en economías emergentes, con un enfoque particular en cómo los líderes entienden e interactúan con la tecnología. A través de entrevistas con líderes en Turquía, Kapucu descubre que muchos asocian erróneamente la transformación digital principalmente con las redes sociales y carecen de una comprensión profunda de las tecnologías avanzadas. Este estudio subraya la necesidad de una mayor conciencia y educación sobre las diversas dimensiones y herramientas de la transformación digital, así como la importancia de desarrollar una mentalidad tecnológica estratégica entre los líderes empresariales en economías emergentes.

El estudio ofrece *insights* valiosos sobre cómo los líderes empresariales en economías emergentes perciben y se adaptan a la transformación digital. Resalta la importancia del liderazgo proactivo y la visión estratégica en la integración efectiva de nuevas tecnologías. Los hallazgos sugieren que una comprensión profunda de la interacción líder-tecnología es clave para superar los desafíos inherentes a la digitalización y para aprovechar sus oportunidades. Este análisis subraya la necesidad de un liderazgo que no solo adopte tecnologías avanzadas, sino que también promueva una cultura de innovación y cambio dentro de la organización.

El estudio "*Impact of digital transformation on the perception of value from customer perspective*" realizado por Juliette Viviana Diaz Sarmiento y Afshin Samadi (2022), se centra en cómo la digitalización afecta la percepción de valor por parte de los clientes en la industria energética. A través de un estudio de caso cualitativo en una empresa estatal de servicios públicos en Nueva Zelanda, se exploró la percepción de valor desde la perspectiva del cliente relacionada con la digitalización. Los hallazgos revelan que la percepción de valor de la digitalización varía según la industria, destacando la importancia de soluciones personalizadas y la comprensión del

cliente para proveer valor enfocado en necesidades específicas. Este estudio aporta a la comprensión del impacto de la transformación digital en la percepción de valor del cliente, sugiriendo que la co-creación de soluciones y una comunicación efectiva son esenciales para maximizar el valor percibido.

En "*Exploring Business Transformation: The Challenges of Developing a Benefits Realization Capability*", Ashurst y Hodges (2010) abordan la complejidad de la transformación empresarial a través de inversiones en cambios llevados a cabo por las áreas de TI. El estudio se centra en los desafíos que enfrentan las organizaciones al intentar materializar beneficios de tales inversiones, destacando la importancia de desarrollar una capacidad de realización de beneficios. El estudio proporciona evidencia cualitativa sobre las dificultades para gestionar el portafolio de iniciativas de cambio y desarrollar la capacidad organizativa para la realización de beneficios. A través de la teoría de capacidades dinámicas, Ashurst y Hodges contribuyen al entendimiento de cómo las organizaciones pueden mejorar su competencia en la realización de beneficios, sugiriendo que es fundamental para lograr el éxito en la transformación empresarial. Este trabajo subraya la necesidad de un enfoque estructurado y consciente para gestionar el cambio, promoviendo la adaptabilidad y la innovación en respuesta a las demandas del mercado.

El estudio de Zhang et al. (2023) ofrece una mirada detallada al impacto de la transformación digital en el desempeño corporativo, con un enfoque particular en la manufactura. Los autores distinguen entre dos tipos de transformaciones digitales: las explotativas, que se refieren al uso de tecnologías digitales para mejorar y optimizar los procesos y prácticas existentes, y las exploratorias, que implican la adopción de tecnologías digitales para innovar y crear nuevos modelos de negocio, productos o servicios. Este marco permite una comprensión más matizada de cómo la digitalización afecta a las empresas más allá de la simple adopción tecnológica.

Los hallazgos revelan que tanto las transformaciones explotativas como las exploratorias tienen efectos significativos y positivos en el desempeño corporativo, subrayando el valor de la digitalización en la mejora continua y la innovación. La investigación destaca el papel mediador de la innovación en el modelo de negocio (BMI), sugiriendo que la transformación digital no solo afecta directamente al desempeño corporativo, sino que también facilita nuevas formas de crear valor a través de la innovación en el modelo de negocio. Además, la capacidad de innovación de una empresa modera positivamente la relación entre la transformación digital y el desempeño corporativo, indicando que las empresas con mayores capacidades de innovación pueden aprovechar más efectivamente las oportunidades que ofrece la digitalización.

Esta investigación proporciona *insights* valiosos para empresas en el sector manufacturero y más allá, enfatizando la necesidad de adoptar enfoques de transformación digital que no solo busquen la eficiencia operativa sino también la generación de nuevos valores a través de la innovación. Asimismo, resalta la importancia de cultivar capacidades de innovación robustas para maximizar los beneficios de la transformación digital.

El estudio de Sui y Yao (2023) aborda la relación entre la transformación digital y la financiación corporativa, subrayando cómo la adopción de tecnologías digitales, especialmente la computación en la nube afecta las decisiones y estrategias financieras de las empresas. Los autores utilizan el término "financiación corporativa" para referirse al fenómeno donde las estrategias y operaciones empresariales se centran predominantemente en objetivos financieros, como la maximización del valor para los accionistas y el incremento de los activos financieros, a menudo en detrimento de la inversión en áreas como la innovación y el desarrollo sostenible.

El análisis revela un impacto negativo de la transformación digital sobre la financiación corporativa, destacando cómo la implementación de tecnología digital, y más específicamente la computación en la nube, puede reducir la orientación de las empresas hacia la financiación. Este efecto se media significativamente a través de la innovación en tecnología verde, indicando que la digitalización fomenta prácticas sostenibles que, a su vez, modulan las tendencias de financiación de la empresa. Los hallazgos sugieren que las empresas privadas y aquellas ubicadas en la región este de China son particularmente susceptibles a estos efectos, lo que implica que la profundidad de la transformación digital influye en la reorientación de las prioridades corporativas hacia la sostenibilidad y la innovación en detrimento de la financiación centrada exclusivamente en lo financiero.

Este estudio proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo la transformación digital puede ser una herramienta estratégica para las empresas que buscan equilibrar el crecimiento y la sostenibilidad, al reducir la dependencia de la financiación y promover en su lugar la innovación verde y sostenible.

El estudio de Porfírio, Felício y Carrilho (2024) examina cómo la transformación digital afecta a la banca, centrándose en los factores personales, internos y externos que influyen en el desempeño y volumen de negocio de los bancos portugueses. Utilizando teoría fundamentada y análisis cualitativo comparativo *fuzzy*, identifican cómo la comprensión y comunicación de la transformación digital, junto con la experiencia digital de los empleados y las regulaciones externas, impactan en los resultados organizacionales. Este trabajo subraya la importancia de una

gestión flexible y una capacidad de adaptación estratégica para maximizar los beneficios de la transformación digital en el sector bancario.

Los hallazgos resaltan que no solo la tecnología, sino también la gestión del cambio, la cultura organizacional y el entorno regulatorio juegan roles cruciales. Este estudio aporta a la comprensión de que una estrategia de digitalización efectiva debe ser integral, abarcando desde la capacitación del personal hasta la adaptación a nuevas normativas.

El estudio de Melović et al. (2020) investiga el impacto de la transformación digital y el marketing digital en la promoción de marcas y el negocio electrónico en Montenegro. Se destaca cómo la transformación digital influye en la adopción del marketing digital, afectando la promoción y el posicionamiento de marca a través de servicios electrónicos. Utilizando un modelo de ecuaciones estructurales sobre una muestra de 172 empresas, los hallazgos revelan que factores como la duración del uso del marketing digital, la percepción de su rentabilidad y efectividad en costos, y la suficiencia del marketing tradicional juegan roles clave en cómo las empresas aplican el marketing digital y su impacto en el negocio electrónico. Este estudio subraya la importancia de una estrategia de marketing digital integral para mejorar el desempeño empresarial y la competitividad en economías en transición.

Estos estudios proporcionan evidencias empíricas y teóricas que subrayan la necesidad de adaptarse a las dinámicas digitales, desde la gestión estratégica hasta la percepción de valor por parte de los clientes. Este recorrido por investigaciones previas no solo enriquece nuestro entendimiento sobre la transformación empresarial, sino que también ilumina el camino para futuras indagaciones, especialmente en cómo las empresas en Chile pueden navegar sus propios procesos de digitalización para optimizar su desempeño y satisfacer de manera efectiva las expectativas de sus clientes.

Por otra parte, en cuanto mejoramiento empresarial, el estudio realizado por Bernal-Torres et al. (2021), “*Continuous Improvement and Business Sustainability in Companies of an Emerging Market: Empirical Analysis*”, examina la relación entre el mejoramiento continuo y la sostenibilidad empresarial en mercados emergentes, utilizando un análisis empírico en 120 empresas de Colombia de diversos sectores. Los hallazgos indican que la implicación de los empleados, el mantenimiento del talento humano, la formación y la evaluación con retroalimentación tienen un impacto significativo en la sostenibilidad empresarial. Este estudio resalta la importancia de estrategias integradas de mejoramiento continuo para fortalecer la sostenibilidad empresarial en economías emergentes.

El estudio “*Business Process Modeling: Perceived Benefits*” realizado por Indulska et al. (2009) investiga los beneficios percibidos del modelado de procesos de negocio mediante un estudio Delphi global. Incluyendo las perspectivas de académicos, practicantes y proveedores, el estudio identifica y clasifica 19 beneficios únicos del modelado de procesos, evidenciando diferencias significativas entre estos grupos. Este análisis resalta la importancia del modelado de procesos para la mejora de procesos, el entendimiento y la comunicación dentro de las organizaciones, subrayando un desajuste entre los proyectos de investigación y las demandas prácticas.

Bateman y Rich (2003) en su estudio “*Companies’ perceptions of inhibitors and enablers for process improvement activities*”, analizan la percepción de las compañías sobre los inhibidores y facilitadores de las actividades de mejora de procesos. Basado en la investigación en el Lean Enterprise Research Centre de la Cardiff Business School, identifica factores que influyen en el éxito o inhiben el progreso en términos de rendimiento y mejora sostenible. Los autores presentan cinco perfiles clasificatorios y descubrieron que, mientras los inhibidores de la mejora de procesos son fácilmente identificables por los gerentes, estos encuentran desafíos al definir facilitadores que contribuyan de manera efectiva a la mejora sostenible. Este hallazgo sugiere una brecha en la comprensión gerencial, subrayando la importancia de desarrollar estrategias claras y aplicables para superar los obstáculos y promover la mejora continua dentro de las organizaciones, concluyendo que los gerentes pueden identificar fácilmente inhibidores específicos, pero les resulta difícil formular facilitadores asociados con la mejora sostenible y exitosa.

El estudio de Foraker, Vickery y Droge (1996) examina cómo la calidad contribuye al rendimiento empresarial, destacando la importancia de diversas prácticas de mejora de procesos en la manufactura. A través de un análisis empírico en la industria del mueble, los autores exploran la relación entre diferentes dimensiones de calidad y el desempeño financiero y de mercado de las empresas. Este trabajo subraya que, más allá del control de calidad tradicional, aspectos como la fiabilidad del producto, la durabilidad y la innovación en el diseño juegan roles cruciales en el éxito empresarial. La investigación proporciona *insights* valiosos para empresas en mercados competitivos, resaltando la necesidad de un enfoque estratégico integrado hacia la calidad.

El estudio de Delias, Mittas y Florou (2023) introduce un enfoque doblemente robusto para evaluar el impacto de intervenciones en procesos de negocio utilizando registros de eventos. Esta metodología combina el ajuste de regresión y el ponderado de la puntuación de propensión para mitigar sesgos, ofreciendo una guía práctica para su implementación con un conjunto de datos simulados de un proceso de gestión de reclamaciones. Destaca la importancia de una estrategia integrada que abarque la minería de procesos, la gestión de procesos de negocio y la inferencia

causal, proveyendo así, *insights* accionables para organizaciones que buscan mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos empresariales.

El estudio realizado por Kajtazi, Rexhepi, Sharif y Ozturk (2023) investiga el impacto de la Innovación en el Modelo de Negocio (BMI) en la Sostenibilidad Corporativa en empresas de los Balcanes Occidentales, centrándose en Kosovo, Albania y Macedonia del Norte. Utilizando una metodología cuantitativa y el modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM), los autores encuentran que la BMI tiene un impacto significativo y positivo en la sostenibilidad corporativa. Este estudio subraya la importancia de adoptar modelos de negocio innovadores y digitales para mejorar la sostenibilidad corporativa.

La revisión de los estudios mencionados ilustra la complejidad y la diversidad de enfoques hacia la mejora continua y la sostenibilidad empresarial. Estos estudios destacan la importancia de la implicación de los empleados, el desarrollo de capacidades de modelado de procesos y la identificación de factores facilitadores y obstaculizadores para la mejora de procesos. La combinación de análisis empíricos y teóricos ofrece valiosas lecciones para empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno de mercado cada vez más competitivo y digitalizado. Estas investigaciones subrayan la necesidad de estrategias integradas y de una comprensión profunda de los procesos internos para fomentar un entorno de mejora continua que contribuya tanto al rendimiento inmediato como a la sostenibilidad a largo plazo.

La revisión de estudios científicos sobre el impacto de la transformación digital y el mejoramiento empresarial en los resultados corporativos, desde distintos sectores y contextos geográficos, revela una tendencia clara: la adopción de tecnologías digitales y estrategias de innovación es crucial para mejorar la competitividad y el desempeño empresarial. Estos estudios subrayan la importancia de entender y adaptarse a las nuevas dinámicas digitales, no solo en términos de tecnología sino también en la gestión del cambio, la cultura organizacional, y el entorno regulatorio. La transformación digital emerge como un imperativo estratégico que trasciende fronteras y sectores, ofreciendo lecciones valiosas para las empresas en Chile y otros mercados emergentes en su camino hacia la innovación y la sostenibilidad en la era digital.

1.4 Revisión de estudios previos en el contexto chileno.

El contexto empresarial en Chile, marcado por su dinamismo y particularidades, presenta un escenario único para la implementación de Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial. A pesar del reconocimiento global de la importancia de la innovación y la digitalización para el crecimiento y la sostenibilidad organizacional, la literatura específica sobre cómo estas iniciativas se desarrollan y perciben en Chile es limitada. Esta sección se dedica a explorar la investigación existente centrada en el contexto empresarial chileno, con el objetivo de comprender mejor las dinámicas locales que influyen en la transformación y el mejoramiento empresarial.

La relevancia de esta revisión radica en su capacidad para identificar tanto las tendencias como las brechas en el conocimiento actual, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones. Al centrarse en estudios que abordan explícitamente el entorno chileno, se busca obtener *insights* sobre cómo las peculiaridades del país —tales como su estructura económica, el marco regulatorio, y la cultura empresarial— afectan la adopción de prácticas de innovación y mejoramiento.

Dado el limitado corpus de investigaciones específicamente centradas en el impacto de la transformación digital y el mejoramiento empresarial dentro del panorama empresarial chileno, esta sección hace un esfuerzo consciente por destacar aquellos estudios que, aunque escasos, proporcionan una perspectiva valiosa sobre estas dinámicas en Chile. La disponibilidad restringida de literatura relevante subraya no solo la necesidad crítica de investigación adicional en este ámbito sino también la importancia de los hallazgos de los estudios existentes para esbozar el estado actual y los desafíos particulares enfrentados por las empresas en este entorno. A través de la selección cuidadosa de estas investigaciones, intentamos arrojar luz sobre las iniciativas de transformación y mejoramiento en Chile, marcando un punto de partida para futuras indagaciones que profundicen en estos temas esenciales para el desarrollo empresarial y la innovación en el país.

Un estudio realizado por Ortiz y Fernández (2022) aborda las percepciones empresariales sobre los obstáculos para innovar en Chile, utilizando análisis de datos pseudo-panel. Se centra en identificar cómo los obstáculos financieros y no financieros percibidos afectan tanto a los insumos como a los resultados del proceso de innovación. Los resultados empíricos, basados en las Encuestas de Innovación Empresarial de Chile de la 6ª a la 10ª edición, resaltan que los obstáculos no financieros percibidos, como la cooperación en conocimientos, la demanda del mercado y la regulación, son tan importantes como los impedimentos financieros percibidos. Este

hallazgo subraya la necesidad de considerar una gama más amplia de barreras, más allá de las financieras, para fomentar la innovación en las empresas chilenas. Este estudio contribuye a la literatura sobre innovación al ofrecer una perspectiva integral de los desafíos que enfrentan las empresas en mercados emergentes como Chile.

La investigación "*Impact of innovation strategy, absorptive capacity, and open innovation on SME performance: A Chilean case study*" por Carrasco-Carvajal, García-Pérez-de-Lema y Castillo-Vergara (2023), examina cómo la capacidad de absorción y la estrategia de innovación mejoran las prácticas de innovación abierta en PYMEs chilenas y su efecto en el rendimiento. Utilizando el método PLS-SEM y datos de 194 gerentes de PYMEs de manufactura, se encontró que la capacidad de absorción impacta significativamente en las estrategias y prácticas de innovación saliente de las empresas, con la estrategia de la empresa actuando como mediador completo entre la capacidad de absorción y las prácticas de innovación entrante y como mediador complementario entre la capacidad de absorción y las prácticas de innovación saliente. Los hallazgos subrayan la importancia teórica y práctica de integrar la capacidad de absorción y la estrategia de innovación en las PYMEs para potenciar la innovación abierta y mejorar el rendimiento.

El estudio "*Digital Transformation in the Chilean Lodging Sector: Opportunities for Sustainable Businesses*" por Farías y Cancino (2021), analiza la creciente dependencia de la industria hotelera en la tecnología digital y las innovaciones para mejorar la competitividad, visibilidad de ventas y eficiencia operativa. La investigación destaca cómo la digitalización ha permitido a los hoteles enfrentar los desafíos planteados por la pandemia, subrayando la importancia de la tecnología en asegurar la sostenibilidad del negocio y mejorar el compromiso con el cliente. A través de entrevistas con ejecutivos de cuatro hoteles, el estudio ilustra tanto las oportunidades como los obstáculos que enfrentan las empresas de alojamiento al integrar nuevas tecnologías, mostrando la transformación digital como un elemento crucial para la supervivencia y competitividad en el sector.

Este análisis detallado revela que la introducción de tecnologías digitales en la gestión empresarial ha generado múltiples beneficios, incluyendo un aumento en la productividad y una mejor experiencia para el cliente, especialmente cuando los negocios se promocionan a través de las redes sociales. La pandemia -aún sin concluir a la fecha de publicación del estudio- ha llevado a una disminución de la demanda, obligando a los hoteles a ser visibles y mostrar disponibilidad en todo momento y lugar. La transformación digital de estos negocios ha permitido desarrollar innovaciones que brindan la sostenibilidad requerida por estos proyectos, manteniendo millones de empleos y la viabilidad del sector a nivel mundial.

Esta breve revisión ha demostrado que, aunque el contexto empresarial chileno enfrenta retos únicos en términos de transformación digital y mejoramiento empresarial, hay claras oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible. Los estudios revisados ilustran tanto los desafíos como las estrategias efectivas empleadas por las empresas chilenas para navegar en un entorno cambiante, resaltando la importancia de adaptarse a las innovaciones tecnológicas y las prácticas de innovación abierta.

Este recorrido por la literatura específica del contexto chileno subraya la necesidad imperante de una mayor investigación que profundice en cómo las empresas chilenas pueden continuar adaptándose y prosperando. La transformación digital y el mejoramiento empresarial no son solo imperativos estratégicos para la competitividad, sino también para la sostenibilidad a largo plazo de las empresas en Chile.

La revisión de estudios previos, tanto internacionales como específicos del contexto chileno, se alinea con la justificación de este estudio e ilumina el camino hacia el cumplimiento del objetivo principal de esta investigación: comprender la percepción de ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile sobre el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el desempeño empresarial. Este análisis detallado de la literatura existente no solo destaca la importancia de adaptar las estrategias de innovación y digitalización al entorno empresarial único de Chile, sino que también subraya la relevancia de abordar las brechas identificadas para una implementación más efectiva de estos programas. A medida que avanzamos en este estudio, la integración de los hallazgos de la sección 1.4 servirá como un pilar fundamental para explorar, con mayor profundidad, cómo estas percepciones se alinean con las realidades operativas y estratégicas de las empresas chilenas, proporcionando *insights* valiosos para la toma de decisiones en el ámbito del mejoramiento y la transformación empresarial.

En conclusión, mientras que los estudios presentados ofrecen una visión valiosa de la situación actual, también establecen un llamado a la acción para los líderes empresariales, los formuladores de políticas y la comunidad académica para colaborar en la creación de un ecosistema empresarial más resiliente, innovador y sostenible en Chile. La dirección futura de la investigación debería enfocarse en cerrar las brechas identificadas, explorando en mayor profundidad las intersecciones entre la innovación tecnológica, la estrategia empresarial y el desarrollo sostenible en el diverso y rico paisaje empresarial chileno.

1.5 Identificación de brechas en la literatura respecto al contexto chileno.

La revisión de estudios previos ha puesto de manifiesto la importancia de la transformación digital y el mejoramiento empresarial como catalizadores del cambio estratégico en diversas industrias y contextos geográficos. Sin embargo, esta revisión también revela una notable escasez de investigaciones enfocadas específicamente en el contexto empresarial chileno, un entorno caracterizado por su economía abierta, dinamismo en el mercado, y una creciente orientación hacia la adopción tecnológica.

En esta sección, se analizará cómo los estudios internacionales revisados se relacionan con el contexto chileno, evaluando aspectos como la economía, la estructura del mercado, la cultura empresarial y el nivel de adopción tecnológica en Chile. Se identificarán áreas donde la investigación existente no aborde completamente las particularidades del entorno empresarial chileno, proponiendo campos específicos que requieren una exploración más profunda. Este análisis no solo destaca la relevancia del trabajo actual sino también las contribuciones que esta investigación podría aportar al llenar las brechas identificadas. Además, se presentarán estudios relevantes específicos de Chile, vinculándolos con la investigación en curso.

A continuación, se identifican las principales brechas en la literatura y se proponen áreas específicas que requieren una exploración más profunda.

Brechas identificadas

- **Adopción Tecnológica en PYMEs Chilenas:** A pesar de los avances en estudios internacionales, existe una falta de investigación específica sobre cómo las PYMEs chilenas están adoptando tecnologías emergentes y el impacto de estas adopciones en su desempeño empresarial. Dada la predominancia de las PYMEs en la economía chilena, es crucial entender los factores facilitadores y los obstáculos que enfrentan en el proceso de digitalización.
- **Cultura Empresarial y Transformación Digital:** La influencia de la cultura empresarial chilena en la receptividad y efectividad de las estrategias de transformación digital es otra área poco explorada. Investigaciones anteriores han resaltado la relevancia de la cultura organizacional en el éxito de la transformación digital, pero se sabe poco sobre cómo las particularidades culturales chilenas impactan este proceso.

- **Impacto de la Estabilidad Política y Económica:** La literatura existente no aborda suficientemente cómo la estabilidad política y económica de Chile afecta la implementación y resultados de Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial. Las recientes fluctuaciones en el clima político y económico del país sugieren la necesidad de estudios que examinen cómo estas dinámicas influyen en la toma de decisiones estratégicas de las empresas chilenas.
- **Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial:** Aunque hay un creciente interés en la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial (RSE) a nivel global, se observa una falta de estudios que analicen cómo las empresas chilenas integran estas preocupaciones en sus estrategias de transformación y mejoramiento. Es esencial investigar cómo la orientación hacia la sostenibilidad y la RSE puede ser un motor de innovación y competitividad en el contexto chileno.

Propuestas para Futuras Investigaciones:

- **Evaluación del Impacto Tecnológico en PYMEs:** Se propone un estudio empírico que examine el impacto de la adopción de tecnologías digitales en el rendimiento de las PYMEs chilenas, considerando variables como el tamaño de la empresa, el sector industrial, y la naturaleza de la tecnología adoptada.
- **Análisis de la Cultura Empresarial y la Transformación Digital:** Se sugiere una investigación cualitativa que explore cómo la cultura empresarial chilena facilita o inhibe la transformación digital, utilizando estudios de caso de empresas que han emprendido procesos de digitalización.
- **Influencia de la Estabilidad Política y Económica:** Se recomienda un estudio que analice el impacto de la estabilidad política y económica en la planificación y ejecución de estrategias de transformación y mejoramiento empresarial en Chile.
- **Sostenibilidad y Estrategias de Transformación:** Se plantea investigar cómo la orientación hacia la sostenibilidad y la RSE se integra en las estrategias de transformación y mejoramiento empresarial en empresas chilenas, y su impacto en el desempeño empresarial y la competitividad.

Este análisis destaca la relevancia de abordar estas brechas identificadas para enriquecer la comprensión del impacto de la transformación y el mejoramiento empresarial en Chile. Al proponer campos específicos que requieren una exploración más profunda, este trabajo busca contribuir significativamente tanto al cuerpo de conocimiento académico como a la práctica empresarial en Chile.

II. Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, se adoptó un enfoque centrado en datos primarios recopilados a través de encuestas detalladas, utilizando tanto el análisis cuantitativo como interpretaciones cualitativas de los resultados. Este enfoque híbrido permitió aprovechar las fortalezas de ambos métodos para obtener una comprensión exhaustiva y matizada del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial en empresas medianas y grandes en Chile.

2.1 Diseño y aplicación de la Encuesta

Se diseñó una encuesta que fue administrada a ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile entre el 1 de Noviembre de 2023 y el 31 de Enero de 2024. La encuesta incluyó preguntas estructuradas para capturar datos cuantitativos y preguntas abiertas para recolectar *insights* cualitativos sobre las percepciones personales. Las preguntas estuvieron orientadas a entender el desarrollo, los resultados y el impacto percibido de los Programas de Transformación y Mejoramiento, así como las áreas de negocio afectadas y los tipos de resultados obtenidos.

La encuesta, diseñada para ser administrada a ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile, se estructuró en torno a cuatro secciones clave, con el objetivo de obtener una comprensión integral tanto de los aspectos cuantitativos como cualitativos relacionados con los Programas de Transformación y Mejoramiento empresarial.

1. Contexto del Estudio y Consentimiento Informado

Esta sección inicial se dedicó a explicar el contexto y los objetivos del estudio, proporcionando a los encuestados una comprensión clara de la naturaleza y el propósito de la investigación. Se enfatizó la importancia de la confidencialidad y se garantizó el anonimato de las respuestas. Además, se incluyó una declaración de consentimiento informado, asegurando que todos los participantes comprendieran sus derechos y dieran su consentimiento para participar en la investigación de manera voluntaria.

2. Individualización de la empresa y el encuestado

En esta parte de la encuesta, se recopilaron datos demográficos y de contexto empresarial. Se preguntó a los encuestados sobre el tamaño y la industria de sus respectivas empresas, así como sobre su rol específico dentro de la organización. Esta información proporcionó datos valiosos para el análisis estadístico, permitiendo correlacionar las percepciones y experiencias con características específicas de la empresa y del rol del encuestado.

3. Percepción personal del valor y el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en general

Esta sección se centró en recoger las percepciones personales de los encuestados sobre los Programas de Transformación y Mejoramiento en un sentido más amplio. Se incluyeron preguntas cerradas para explorar sus opiniones sobre la eficacia de estos programas en general, su relevancia en el panorama empresarial actual y su impacto en el desempeño y la competitividad de las empresas a nivel de industria.

4. Percepción del valor y el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento al interior de la empresa

Esta sección se dedicó específicamente a entender cómo los encuestados perciben y valoran los Programas de Transformación y Mejoramiento dentro de sus propias organizaciones. Se indagó sobre el desarrollo e implementación de estos programas, los tipos de resultados obtenidos, y las áreas de negocio más impactadas.

5. Percepción de los factores que determinan el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento al interior de la empresa

En esta sección se buscó identificar los factores que, en opinión de los encuestados, determinan mayormente el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento.

6. Validación y recomendación personal

En esta sección se buscó validar la coherencia de las respuestas entregadas por cada consultado, añadiendo una pregunta final sobre si recomendaría a sus líderes superiores o inversionistas el desarrollo de PTM en la empresa.

La combinación de estas seis secciones en la encuesta permitió no solo recopilar datos ricos y detallados sobre las percepciones y experiencias individuales, sino también entender cómo estas se enmarcan en el contexto organizacional más amplio. El diseño meticuloso del instrumento aseguró una recolección de datos exhaustiva y coherente, crucial para el éxito del estudio.

2.2 Selección de Participantes

La selección de participantes para la encuesta se realizó mediante un muestreo no probabilístico, enfocado específicamente en ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile. La elección de las empresas se basó en criterios de tamaño y relevancia económica dentro del contexto nacional. Este enfoque permitió asegurar la participación de individuos con experiencia y conocimiento relevante sobre los procesos de transformación y mejoramiento en el ámbito empresarial.

2.2.1 Criterios de Inclusión

Se establecieron criterios de inclusión detallados para seleccionar a los participantes. Estos criterios incluyeron:

- Posición jerárquica dentro de la empresa: Se buscó la participación de individuos en posiciones de liderazgo o decisión, como gerentes generales, directores de departamento, y jefes de área.
- Experiencia en la industria: Se dio prioridad a ejecutivos y directivos con una significativa experiencia en su sector, lo que proporcionaría profundidad y contexto a sus respuestas.

- Diversidad de industrias: Se incluyeron empresas de una variedad de sectores como manufactura, servicios, tecnología, y comercio, para obtener una visión amplia de diferentes contextos empresariales.
- Tamaño de la empresa: Se validó que las respuestas consideradas en los resultados del estudio correspondieran a empresas medianas y grandes, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Economía de Chile.

2.2.2 Estrategia de Contacto

Para contactar a los participantes potenciales, se emplearon diversas estrategias:

- Redes profesionales: Se utilizó LinkedIn y otras plataformas de *networking* profesional para identificar y contactar a ejecutivos y directivos.
- Asociaciones empresariales: Se establecieron colaboraciones con cámaras de comercio y asociaciones industriales para acceder a una red más amplia de potenciales participantes.
- Contacto directo: Se recurrió al contacto directo a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas para invitar personalmente a ejecutivos y directivos a participar en la encuesta.

2.2.3 Fomento de la Participación

Para motivar la participación, se comunicó claramente el valor y la importancia de la investigación, destacando cómo los resultados podrían contribuir a mejorar prácticas de transformación y mejoramiento empresarial. Se aseguró a los participantes que sus contribuciones serían valiosas para entender mejor las tendencias y prácticas actuales en Chile. Además, se ofreció compartir un resumen de los hallazgos de la investigación con los participantes como incentivo adicional.

2.2.4 Consideraciones Éticas

Se mantuvo un alto estándar ético durante el proceso de selección. Esto incluyó garantizar la voluntariedad de la participación, el consentimiento informado y la protección de la privacidad y confidencialidad de los datos proporcionados por los participantes.

La estrategia de selección de participantes fue diseñada para asegurar una muestra representativa y diversa que pudiera ofrecer una visión integral del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en diferentes sectores de la economía chilena.

2.3 Recolección de Datos

Para la recolección de datos, se desarrolló una encuesta a través de un formulario web alojado en Microsoft Forms y los datos recopilados fueron almacenados en una base de datos de Microsoft SharePoint. El uso de estas plataformas digitales modernas facilitó un proceso de recolección de datos eficiente y de fácil acceso.

2.3.1 Diseño del Formulario Web

El formulario web fue cuidadosamente diseñado para maximizar la claridad y facilidad de uso:

- **Interfaz de Usuario Amigable:** Se prestó especial atención a que el formulario fuera visualmente atractivo y fácil de navegar.
- **Claridad en las Instrucciones:** Se proporcionaron instrucciones claras al inicio del formulario para guiar a los participantes en el proceso de respuesta.
- **Preguntas Bien Estructuradas:** Las preguntas se formularon de manera concisa y precisa para evitar ambigüedades.
- **Adaptabilidad a Diferentes Dispositivos:** El formulario fue optimizado para ser compatible con una variedad de dispositivos, incluidos smartphones, tablets y computadoras.

2.3.2 Distribución y Acceso al Formulario

La estrategia para la distribución del formulario incluyó:

- Correo Electrónico Directo: Se enviaron correos electrónicos personalizados a los ejecutivos y directivos seleccionados, incluyendo un enlace directo al formulario en Microsoft Forms.
- Uso de Microsoft Forms: Se eligió Microsoft Forms por su fiabilidad y facilidad de uso, lo que permitió una experiencia fluida tanto para los administradores de la encuesta como para los participantes.
- Recordatorios y Seguimiento: Se realizaron recordatorios por correo electrónico para motivar a los participantes a completar la encuesta, especialmente a aquellos que no habían respondido después de un período inicial.

2.3.3 Confidencialidad y Anonimato

- Protección de Datos Personales: Se implementaron medidas para asegurar la confidencialidad de los datos. El formulario no requirió información que pudiera identificar directamente a los individuos.
- Consentimiento Informado: Se incluyó una sección de consentimiento informado en el formulario, explicando el uso y la protección de los datos recopilados.
- Seguridad en la Transmisión y Almacenamiento de Datos: Se utilizaron protocolos de seguridad para proteger los datos recopilados, almacenándolos de manera segura en una base de datos de Microsoft SharePoint.

2.3.4 Análisis y Validación de Respuestas

- Filtros de Calidad en Microsoft Forms: Se utilizaron filtros para identificar y descartar respuestas incompletas o inconsistentes directamente en la plataforma.
- Revisión y Limpieza de Datos en SharePoint: Una vez recopilados, los datos se revisaron y limpiaron en la base de datos de SharePoint para asegurar su calidad y exactitud antes del análisis.

El empleo de Microsoft Forms y SharePoint en la recolección de datos aseguró una alta tasa de respuesta, proporcionando un conjunto de datos rico y confiable para el análisis posterior. La combinación de un diseño de formulario eficiente, una estrategia de distribución efectiva y rigurosas medidas de protección de datos resultó en un proceso de recolección exitoso y éticamente responsable.

2.4 Análisis Estadístico y Visualización de Datos

Para el análisis cuantitativo de los datos recolectados, se utilizó el software estadístico *R Studio*. Este permitió realizar un análisis descriptivo para determinar frecuencias y descriptores básicos. Además, se aplicaron métodos cualitativos, para examinar las relaciones entre variables y evaluar el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento a través de diferentes industrias y tamaños de empresas y extraer *insights* significativos.

La visualización de datos fue una parte integral del análisis, utilizando las capacidades de R para crear gráficos y tablas que facilitaron la interpretación y comunicación de los hallazgos. Se presentaron visualizaciones claras y atractivas que reflejaron las tendencias y los patrones identificados en los datos, proporcionando así una base para conclusiones y recomendaciones estratégicas.

2.5 Consideraciones Éticas

Se observaron estrictas consideraciones éticas, incluyendo el consentimiento informado de los participantes, el manejo confidencial de los datos recopilados y la transparencia en la publicación de los resultados y conclusiones de la investigación.

Esta metodología proporcionó una evaluación robusta y comprensiva del estado actual y el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el ámbito empresarial chileno, ofreciendo valiosos *insights* para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.

III. Resultados

Esta sección constituye el núcleo donde se presentan los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de la metodología establecida. En esta sección, se detallan de manera cuantitativa y se interpretan de forma cualitativa los datos recolectados, ofreciendo una visión clara y objetiva de los mismos. El objetivo es no solo exponer estos resultados, sino también facilitar su comprensión a través de un análisis riguroso, apoyándose en gráficas, tablas y figuras ilustrativas que permitan visualizar las tendencias, patrones y correlaciones identificados. Este capítulo es crucial, pues establece las bases para la discusión subsiguiente, donde se interpretará el significado y las implicaciones de estos resultados en el contexto de la literatura existente y el marco teórico propuesto.

3.1 Descripción de la muestra y metodología de análisis

3.1.1 Descripción de la muestra

La investigación se centró en una muestra de 269 encuestados, quienes ocupan roles de distinto nivel de liderazgo en 187 empresas y organizaciones medianas y grandes en Chile. Este grupo incluye una variedad de industrias y sectores económicos, incluida la administración pública, lo que permite una comprensión amplia de las prácticas de liderazgo y gestión empresarial en el contexto chileno. La selección de participantes se diseñó para capturar una gama representativa de experiencias y perspectivas dentro del ámbito empresarial, con el fin de proporcionar *insights* valiosos sobre las dinámicas de liderazgo y su impacto en la eficacia organizacional. Este enfoque metodológico asegura que los resultados y conclusiones derivados sean de relevancia tanto para la academia como para el sector empresarial en Chile.

En las tablas y gráficos a continuación se detalla la distribución de la muestra en diferentes perspectivas.

Tabla 3

Porcentaje de participantes del estudio por sector industrial y tamaño de la empresa

Industria	Empresas Grandes	Empresas Medianas	Total Industria
Minería	5.20%	7.06%	12.27%
Industria Manufacturera	3.72%	7.43%	11.15%
Banca, seguros y servicios financieros	4.46%	6.69%	11.15%
Servicios personales	4.09%	5.95%	10.04%
Construcción	5.95%	3.72%	9.67%
Comercio, restaurantes y hoteles	3.72%	5.58%	9.29%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	4.09%	5.20%	9.29%
Administración pública	3.72%	4.83%	8.55%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	2.60%	4.83%	7.43%
Comunicaciones y servicios de información	1.86%	1.12%	2.97%
Servicios profesionales para empresas	1.86%	1.12%	2.97%
Transporte	1.49%	1.12%	2.60%
Agropecuaria-silvícola	0.37%	1.12%	1.49%
Pesca	0.00%	1.12%	1.12%
TOTAL	43.12%	56.88%	100.00%

Gráfico 3

Porcentaje de participantes del estudio por nivel de liderazgo en su empresa

Tabla 4

Porcentaje de participantes del estudio por nivel de liderazgo e industria

Industria	Gerente Corporativo / Director / C-Level	Gerente de Departamento	Gerente General / CEO	Jefe de Area / Subgerente	Lider / Supervisor / Encargado	Total Industria
Minería	3.72%	4.09%	2.23%	1.86%	0.37%	12.27%
Industria Manufacturera	4.46%	2.23%	2.60%	1.86%	0.00%	11.15%
Banca, seguros y servicios financieros	1.12%	7.43%	0.74%	1.86%	0.00%	11.15%
Servicios personales	2.60%	2.60%	2.60%	1.86%	0.37%	10.04%
Construcción	3.72%	2.60%	2.60%	0.37%	0.37%	9.67%
Comercio, restaurantes y hoteles	4.09%	2.60%	1.12%	0.37%	1.12%	9.29%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	2.97%	3.72%	1.49%	0.74%	0.37%	9.29%
Administración pública	3.35%	1.86%	1.86%	1.49%	0.00%	8.55%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	2.60%	3.35%	0.74%	0.74%	0.00%	7.43%
Comunicaciones y servicios de información	1.12%	1.12%	0.74%	0.00%	0.00%	2.97%
Servicios profesionales para empresas	0.37%	1.12%	1.49%	0.00%	0.00%	2.97%
Transporte	0.37%	1.49%	0.37%	0.37%	0.00%	2.60%
Agropecuaria-silvícola	0.74%	0.37%	0.00%	0.37%	0.00%	1.49%
Pesca	0.00%	0.37%	0.37%	0.00%	0.37%	1.12%
TOTAL	31.23%	34.94%	18.96%	11.90%	2.97%	100.00%

Tabla 5

Porcentaje de participantes del estudio por nivel de liderazgo y tamaño de la empresa

Industria	Empresas Grandes	Empresas Medianas	Total por Nivel
Gerente de Departamento	17%	18%	35%
Gerente Corporativo / Director / C-Level	12%	19%	31%
Gerente General / CEO	8%	11%	19%
Jefe de Area / Subgerente	5%	7%	12%
Lider / Supervisor / Encargado	1%	2%	3%
TOTAL	43%	57%	100%

3.1.2 Metodología de análisis

Para este estudio se adoptó un enfoque integral que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar datos primarios obtenidos de encuestas detalladas. Utilizando el software estadístico *R Studio*, se inició con un análisis descriptivo, empleando tablas de distribución de frecuencias y visualizaciones básicas para ofrecer una visión general de las respuestas. Se avanzó luego hacia un análisis más detallado cruzando las diferentes variables del estudio, lo que permitió evaluar de manera rigurosa las relaciones entre distintas variables y el impacto concreto de los programas de transformación empresarial a través de diferentes industrias y tamaños de empresas en el contexto de medianas y grandes empresas en Chile.

Además, se complementó este análisis cuantitativo con una evaluación cualitativa, centrándose en las posibles interpretaciones de las percepciones y experiencias compartidas por los ejecutivos. Este enfoque dual asegura una interpretación holística de los datos, permitiendo no solo entender las tendencias numéricas sino también capturar la complejidad de las percepciones individuales

y sus posibles significados para las organizaciones, proporcionando así una visión completa sobre el impacto de los programas de mejora y transformación empresarial.

3.2 Análisis de las respuestas de las encuestas y entrevistas.

A continuación, se exponen los hallazgos más significativos derivados del análisis de los datos recogidos a través de la aplicación de la encuesta. Aquí, se destacan las tendencias más notables, las percepciones clave de los participantes, y cualquier correlación o patrón emergente que pueda tener implicaciones importantes para el entendimiento del impacto de los programas de transformación y mejora en empresas medianas y grandes en Chile. Esta sección constituye el corazón del análisis de datos, proporcionando la evidencia necesaria para fundamentar las discusiones y conclusiones que se desarrollarán posteriormente en la investigación.

3.2.1 Resultados principales

Antes de entrar en un análisis más detallado y una discusión profunda de las implicancias de los hallazgos de este estudio, esta sección se dedica a presentar los resultados descriptivos obtenidos de las encuestas realizadas a ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile, con un enfoque orientado en ofrecer una visión cuantitativa inicial del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el desempeño empresarial dentro del contexto chileno.

El propósito de esta presentación preliminar es doble. Primero, proveer una base de datos clara y accesible que refleje las percepciones directas de los participantes en esta investigación, sin inferencias adicionales o interpretaciones profundas. Segundo, establecer un punto de partida sólido para el análisis subsiguiente, donde estos datos servirán de fundamento para un examen más detallado y crítico de las dinámicas subyacentes y las relaciones entre las diversas variables de estudio.

Cada conjunto de resultados será acompañado por gráficos y tablas que faciliten su interpretación, asegurando así que la distribución y magnitud de las respuestas sean comprendidas con claridad antes de proceder a secciones analíticas más complejas.

Pregunta 1: *¿Cuál es su percepción sobre el impacto de los PTM en el desempeño de las empresas en general?*

La primera dimensión explorada en este estudio se centró en comprender la percepción general de los ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile sobre el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en el desempeño empresarial. La relevancia de esta pregunta radica en su capacidad para capturar una visión panorámica del valor atribuido a estos programas en el ámbito empresarial.

Los resultados obtenidos presentan una clara inclinación hacia una percepción positiva del impacto de los PTM en el desempeño general de las empresas, con un 95.91% de los encuestados expresando una opinión favorable. Esto indica una tendencia dominante entre los líderes empresariales chilenos a valorar altamente la contribución de las iniciativas de transformación y mejoramiento en el desempeño de las organizaciones en general.

Por otro lado, un pequeño porcentaje de los participantes, específicamente el 4.09%, se posicionó de manera neutral. Esta minoría sugiere una percepción de incertidumbre o falta de evidencia concluyente sobre el impacto directo de los PTM en el desempeño empresarial, o bien podría reflejar experiencias variadas donde los beneficios esperados de dichos programas no se han materializado de forma clara o medible. Resulta significativa la ausencia total de percepciones negativas entre los encuestados. Este hecho subraya un consenso entre los líderes empresariales chilenos sobre el valor positivo o, como mínimo, neutral, de los PTM en el entorno de negocios en general.

Al analizar las respuestas sobre la percepción del impacto de los PTM en el desempeño empresarial en general, se observa que la opción 'POSITIVA' es la moda de los datos, evidenciando la respuesta más recurrente entre los participantes. Esto subraya una actitud generalmente favorable hacia los PTM en el contexto empresarial chileno.

La figura a continuación ilustra la distribución de las respuestas, enfatizando la predominancia de las percepciones positivas sobre los PTM en el ámbito empresarial chileno:

Gráfico 4

Porcentaje de participantes por valoración de su percepción del impacto de los PTM en el desempeño de las empresas en general

Esta distribución de percepciones sugiere una aceptación generalizada de los Programas de Transformación y Mejoramiento como factores clave para el crecimiento y la mejora continua dentro del sector empresarial chileno. La total falta de percepciones negativas ofrece un punto de partida optimista para discusiones más profundas sobre cómo maximizar el impacto positivo de estas iniciativas.

Pregunta 2: *¿Su empresa desarrolla actualmente, o ha desarrollado en los últimos 3 años Programas de Transformación y Mejoramiento?*

Un aspecto fundamental de esta investigación es determinar la extensión de la adopción de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) dentro de las empresas chilenas. Los resultados de la encuesta revelan un panorama muy favorable hacia estas iniciativas. Una mayoría considerable, el 94.05% de los encuestados, afirmaron haber desarrollado o estar actualmente desarrollando PTM en los últimos tres años. Por otro lado, un 5.95% indicaron que no han llevado a cabo tales programas en el período mencionado.

El siguiente gráfico ilustra estos porcentajes, destacando la amplia adopción de los PTM:

Gráfico 5

Porcentaje de participantes que actualmente desarrollan o han desarrollado PTM en sus empresas

La interpretación de estos porcentajes sugiere que la adopción de PTM es una práctica extendida y aceptada entre las empresas encuestadas, reflejando una actitud proactiva hacia la mejora continua y la adaptación a nuevas estrategias de negocio. La presencia minoritaria de empresas que no han implementado PTM abre un área de interés sobre las posibles razones de esta no adopción, que puede incluir factores como limitaciones de recursos, falta de conocimiento o percepción de la relevancia de estos programas para su contexto específico.

Pregunta 3: *¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?*

La tercera pregunta de la encuesta se centró en identificar las áreas o funciones específicas dentro de las empresas donde se han desarrollado o están en proceso de desarrollo los PTM. Los resultados aportan un panorama diferenciado sobre las áreas operativas que han sido objeto de estas iniciativas de cambio y mejoramiento.

El Gráfico 6 presenta la proporción de empresas que han implementado PTM por área funcional:

Gráfico 6

Implementación de PTM por Áreas Funcionales en Empresas – Porcentaje de consultados

Los datos revelan una marcada preferencia por la implementación de PTM en las áreas de ‘TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN’ (82.16%) y ‘OPERACIONES Y PROCESOS’ (76.58%), evidenciando el foco de las empresas en mejorar la eficiencia a través de la innovación tecnológica y la optimización de procesos. En contraste, áreas como ‘SOSTENIBILIDAD Y RSE’ y ‘DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS’ presentan una participación mucho menor, con un 1.86% y 2.60% respectivamente, indicando posibles oportunidades de crecimiento y mejoramiento en estos campos.

La gestión de ‘RECURSOS HUMANOS’ y ‘RELACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES’ también muestran una incorporación considerable de PTM, con más de la mitad de las empresas invirtiendo en transformaciones en estas áreas. Esto refleja un reconocimiento de la importancia del capital humano y la gestión de la cadena de suministro y relaciones externas en el desempeño general de la empresa.

En cuanto a las áreas funcionales en que se desarrollan Programas de Transformación y Mejoramiento, respecto del total de empresas que desarrollan tales programas, en igual

proporción destacan ‘TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN’ con una presencia de 21.27%, y ‘OPERACIONES Y PROCESOS’, presente en el 19.83% de los casos.

Por otro lado, el Gráfico 7 muestra la distribución entre las diferentes áreas funcionales y de negocio en las que se desarrollan PTM en los casos donde los encuestados indican que sí se desarrollan tales programas. En esta perspectiva, se reafirma la preponderancia de las áreas de ‘TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN’ y ‘OPERACIONES Y PROCESOS’, con el 21.27% y el 19.83% del total respectivamente.

Gráfico 7

Porcentaje del total de empresas que desarrollan PTM por áreas funcionales

Los porcentajes proporcionan una imagen de la distribución actual de los esfuerzos de transformación y mejoramiento en el contexto empresarial chileno, y podrían señalar hacia dónde las empresas están dirigiendo su atención y recursos cuando se trata de innovar y mejorar sus prácticas y estructuras organizativas.

Pregunta 4: ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de los PTM en el desempeño de su empresa en particular?

La cuarta pregunta de la encuesta indaga sobre la percepción individual que tienen los ejecutivos y directivos respecto al impacto que los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) han tenido en el desempeño de sus propias empresas. Los resultados proporcionan una visión introspectiva de cómo estos líderes valoran internamente la efectividad de los PTM.

El Gráfico 7 desglosa estas percepciones en porcentajes, mostrando claramente que la gran mayoría de los participantes, el 88.10%, tiene una percepción positiva del impacto de los PTM en sus propias empresas. Mientras tanto, un 11.52% se mantiene neutral, y solo un 0.37% expresa una percepción negativa.

Gráfico 8

Porcentaje de participantes por valoración de su percepción del impacto de los PTM en el desempeño de sus empresas en particular

Este contraste en las percepciones subraya un optimismo generalizado en cuanto a la eficacia de los PTM en el contexto corporativo específico de los encuestados. La presencia mínima de percepciones negativas sugiere que, si bien la implementación de PTM es ampliamente vista

como beneficiosa, hay un espacio marginal de experiencias o percepciones menos favorables que podrían explorarse más a fondo para obtener una comprensión más completa de los desafíos asociados con estos programas.

El reconocimiento predominante de impacto positivo destaca los PTM como herramientas valiosas y eficaces en la mejora del rendimiento empresarial, según la perspectiva de quienes están en posiciones de toma de decisiones dentro de sus organizaciones.

Pregunta 5: ¿En qué aspectos del negocio cree que los PTM tienen mayor impacto positivo?

Esta pregunta explora las percepciones sobre los aspectos de negocio donde los PTM son vistos como más beneficiosos. Los resultados reflejan una clara conciencia de las fortalezas de los PTM en ciertos aspectos operativos y estratégicos.

El Gráfico 9 muestra la proporción de encuestados que identificaron un impacto positivo de los PTM en diversas áreas:

Gráfico 9

Percepciones sobre aspectos del negocio con mayor impacto positivo de los PTM – Porcentaje de consultados

La ‘REDUCCIÓN DE COSTOS’ y la ‘EFICIENCIA OPERATIVA’ destacan como los aspectos más impactados positivamente, con un 97.40% de los encuestados afirmando su influencia. Esto sugiere que los PTM son percibidos principalmente como catalizadores de optimización de recursos y mejoramiento de procesos.

La ‘SATISFACCIÓN DEL CLIENTE’ y la ‘AGILIDAD ORGANIZACIONAL’ también recibieron una alta puntuación, con un 82.90% de los participantes reconociendo el impacto positivo de los PTM. La ‘VENTAJA COMPETITIVA’ sigue siendo un área importante afectada por los PTM, según el 63.94% de los encuestados.

Por otro lado, aspectos como ‘DESARROLLO Y RETENCIÓN DE TALENTO’ y ‘RENTABILIDAD SOCIAL’ muestran una percepción significativamente menor de impacto positivo, lo que podría señalar áreas de oportunidad para enfocar esfuerzos futuros de mejora.

En cuanto a la distribución entre las áreas de mayor impacto positivo, se confirma una inclinación mayoritaria hacia el reconocimiento de mayor impacto en los aspectos de ‘REDUCCIÓN DE COSTOS’ y ‘EFICIENCIA OPERATIVA’, con el 20.20% cada uno.

Gráfico 10

Aspectos del negocio donde se reconoce mayor impacto positivo – Porcentaje del total de encuestados

Estos resultados subrayan las áreas donde los PTM están generando los mayores beneficios según la percepción de los líderes empresariales, y pueden orientar a las organizaciones sobre dónde concentrar sus estrategias de transformación para obtener los máximos resultados.

Pregunta 6: *¿A qué factores atribuye un mayor impacto positivo de los PTM en el desempeño de su empresa?*

La sexta pregunta busca identificar los factores que los encuestados consideran clave para el éxito de los PTM en su empresa. Los resultados subrayan qué aspectos de la gestión de PTM son percibidos como los más influyentes.

El Gráfico 10 muestra la proporción de participantes que atribuyen un mayor impacto positivo a diversos factores relacionados con los PTM:

Gráfico 11
Factores Clave para el Impacto Positivo de los PTM Según los Líderes Empresariales –
Porcentaje de consultados

La ‘GESTIÓN DEL PROPIO PTM’ se destaca como el factor más determinante, con un 99.26% de los encuestados reconociendo su importancia. Esto refleja una comprensión profunda de que la forma en que se gestionan los PTM puede ser casi tan crítica como las iniciativas mismas.

La ‘GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL’ sigue en importancia, con un 84.01% de los participantes considerándola un factor significativo. Esto ilustra la percepción de que la manera en que las empresas manejan el cambio puede potenciar o inhibir el impacto de los PTM.

La ‘INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA’ junto con el ‘TALENTO Y CAPITAL HUMANO’ son también reconocidos por más de tres cuartos de los encuestados como fundamentales para el éxito de los PTM. La inversión en estas áreas es vista como un impulso para el rendimiento de la empresa, reflejando la importancia de los recursos y capacidades avanzadas en la realización de mejoras sustanciales.

Por último, ‘RECURSOS E INVERSIÓN’ es identificado por el 68.40% de los participantes como un factor crucial, resaltando la necesidad de apoyo financiero y material para la implementación exitosa de iniciativas de transformación y mejora.

Desde el punto de vista de la distribución de los factores clave para el impacto positivo de los PTM respecto al total, si bien no se observan grandes diferencias, sí se confirma una inclinación mayoritaria hacia los factores ‘GESTIÓN DEL PROPIO PTM’ con el 24.52%, y ‘GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL’ con el 20.75% del total.

Gráfico 12

Factores clave para el impacto positivo de PTM – Porcentaje del total

Estos resultados proporcionan una visión valiosa de dónde los líderes empresariales perciben que deben centrarse los esfuerzos para maximizar el retorno de los PTM, ofreciendo una guía estratégica para la asignación de recursos y la planificación de mejoras organizativas.

Pregunta 7: *¿Recomendaría a sus líderes e inversionistas desarrollar PTM dentro de su empresa en el futuro?*

La séptima y última pregunta del estudio buscó conocer si los participantes recomendarían a sus líderes e inversionistas continuar o iniciar el desarrollo de Programas de Transformación y Mejoramiento en el futuro. Los resultados de esta pregunta son contundentes y apuntan hacia un consenso significativo en la percepción positiva del valor y la importancia de los PTM.

Gráfico 13

Porcentaje de consultados que recomendaría el desarrollo de PTM en sus empresas

Un 98.51% de los encuestados expresaron su apoyo a la continuidad y desarrollo de PTM, lo que refleja una convicción fuerte en los beneficios que estos programas pueden aportar a la empresa a largo plazo. En contraposición, sólo un 1.49% no recomendaría seguir esta línea estratégica.

Este alto grado de recomendación subraya el reconocimiento de los PTM como instrumentos clave para la evolución y el crecimiento empresarial. La decisión de recomendar PTM sugiere que los encuestados ven estas iniciativas no solo como exitosas en el pasado, sino también como esenciales para el futuro sostenible y la competitividad de la empresa.

Los resultados descriptivos presentados en esta sección ofrecen una visión cuantitativa y preliminar de las percepciones de líderes empresariales chilenos sobre los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM). Los datos reflejan una clara inclinación hacia valoraciones positivas y una amplia adopción de estos programas, destacando su impacto favorable en múltiples facetas del desempeño empresarial.

La información obtenida sienta una base sólida para el análisis en profundidad que se abordará en la siguiente sección, donde se explorará las interrelaciones y efectos más complejos de los PTM dentro del panorama empresarial.

La consistencia en las respuestas positivas también indica áreas potenciales de investigación adicional, donde se pueden identificar y analizar las oportunidades de mejora y los desafíos que aún deben superarse.

3.2.2 Análisis detallado y conclusiones preliminares

Percepción del impacto de los PTM en general, por sector industrial y tamaño de empresa

En las empresas medianas, se observa una aceptación positiva generalizada de los PTM en todas las industrias. Sin embargo, hay una notable variabilidad en algunas áreas como la ‘Administración pública’, con un 7.69% de respuestas neutrales, y ‘Agropecuario-silvícola’, con un 33.33%. Esto puede sugerir una variabilidad en la implementación de los PTM o en la percepción de su impacto en estas industrias en particular.

Tabla 6

Percepción del impacto de los PTM en general por industria – Empresas medianas

Industria	Percepción de Impacto	
	NEUTRAL	POSITIVA
Comercio, restaurantes y hoteles	0.00%	100.00%
Comunicaciones y servicios de información	0.00%	100.00%
Minería	0.00%	100.00%
Pesca	0.00%	100.00%
Servicios personales	0.00%	100.00%
Transporte	0.00%	100.00%
Banca, seguros y servicios financieros	0.00%	100.00%
Servicios profesionales para empresas	0.00%	100.00%
Industria Manufacturera	5.00%	95.00%
Administración pública	7.69%	92.31%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	7.69%	92.31%
Construcción	10.00%	90.00%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	14.29%	85.71%
Agropecuario-silvícola	33.33%	66.67%
TOTAL	4.58%	95.42%

Para las grandes empresas, la percepción positiva es aún más pronunciada, con la mayor parte de las industrias reportando un 100% de respuestas positivas. No obstante, el sector de ‘Transporte’ muestra una diferencia significativa entre percepciones neutrales con el 25% de las respuestas, y positivas con el 75%. Este resultado destaca la necesidad de un análisis más profundo para entender las dinámicas específicas en este sector.

Tabla 7

Percepción del impacto de los PTM en general por industria – Empresas grandes

Industria	Percepción de Impacto	
	NEUTRAL	POSITIVA
Administración pública	0.00%	100.00%
Agropecuario-silvícola	0.00%	100.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	0.00%	100.00%
Comunicaciones y servicios de información	0.00%	100.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	0.00%	100.00%
Minería	0.00%	100.00%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	0.00%	100.00%
Banca, seguros y servicios financieros	0.00%	100.00%
Servicios profesionales para empresas	0.00%	100.00%
Construcción	6.25%	93.75%
Servicios personales	9.09%	90.91%
Industria Manufacturera	10.00%	90.00%
Transporte	25.00%	75.00%
TOTAL	3.45%	96.55%

La comparación general indica que mientras las empresas grandes tienen una percepción ligeramente más positiva en su totalidad, con un 96.55% frente al 95.42% de las medianas, la diferencia no es sustancial. Esto sugiere que el tamaño de la empresa por sí solo no es un factor decisivo en la percepción general del impacto de los PTM, aunque puede haber diferencias más marcadas en sectores específicos.

Entre los sectores industriales con diferencias más acentuadas según el tamaño de las empresas, en cuanto a la percepción general del impacto de los PTM, destacan el sector ‘Transporte’, donde el 100% de los consultados de empresas medianas tiene una percepción positiva, frente al 75% entre los participantes de empresas grandes. Otro sector con una diferencia significativa es el ‘Agropecuario-silvícola’, donde el 100% de los participantes de empresas grandes tiene percepción positiva, mientras sólo el 66.67% de los consultados de empresas medianas comparte tal percepción.

En el agregado de todos los tamaños de empresas, no se observan tampoco diferencias significativas que sugieran la necesidad de una observación más profunda que el análisis diferenciado por tamaño.

Tabla 8

Percepción del impacto de los PTM en general por industria – Todos los tamaños de empresa

Industria	Percepción de Impacto	
	NEUTRAL	POSITIVA
Administración pública	4.35%	95.65%
Agropecuario-silvícola	25.00%	75.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	0.00%	100.00%
Comunicaciones y servicios de información	0.00%	100.00%
Construcción	7.69%	92.31%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	5.00%	95.00%
Industria Manufacturera	6.67%	93.33%
Minería	0.00%	100.00%
Pesca	0.00%	100.00%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	8.00%	92.00%
Servicios personales	3.70%	96.30%
Transporte	14.29%	85.71%
Banca, seguros y servicios financieros	0.00%	100.00%
Servicios profesionales para empresas	0.00%	100.00%
TOTAL	4.09%	95.91%

Estos datos podrían indicar que las estrategias para implementar y comunicar los beneficios de los PTM pueden necesitar ser ajustadas según el tamaño de la empresa y el sector industrial para

optimizar su impacto percibido. Un enfoque más personalizado podría ser beneficioso, especialmente en industrias con mayor variabilidad en la percepción.

Percepción del impacto de los PTM en las empresas en particular, por sector industrial y tamaño de empresa

En el segmento de las empresas medianas, la percepción generalmente positiva se ve ligeramente matizada por la presencia de respuestas neutrales en ciertas industrias. Notablemente, en el sector ‘Pesca’, un 33.33% de los encuestados se mantuvieron neutrales. En la industria de ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’, las respuestas neutrales alcanzan un 21.43%, y en el sector de ‘Administración pública’, un 23.08% de los participantes se expresaron de manera neutral. Estos porcentajes podrían reflejar una menor visibilidad de los resultados de los PTM o la necesidad de ajustes en su enfoque y ejecución.

Tabla 9

Percepción del impacto de los PTM en particular en empresas medianas, por sector industrial

Industria	Percepción de Impacto	
	NEUTRAL	POSITIVA
Agropecuario-silvícola	0.00%	100.00%
Comunicaciones y servicios de información	0.00%	100.00%
Transporte	0.00%	100.00%
Servicios profesionales para empresas	0.00%	100.00%
Minería	5.26%	94.74%
Banca, seguros y servicios financieros	5.56%	94.44%
Comercio, restaurantes y hoteles	6.67%	93.33%
Construcción	10.00%	90.00%
Industria Manufacturera	10.00%	90.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	15.38%	84.62%
Servicios personales	18.75%	81.25%
Administración pública	23.08%	76.92%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	21.43%	71.43%
Pesca	33.33%	66.67%
TOTAL	11.76%	87.58%

Por otro lado, en las empresas grandes, se observa que la percepción positiva domina en la mayoría de los sectores, aunque también con ciertos matices. En el sector de ‘Electricidad, gas, agua y gestión de desechos’, el 28.57% de los participantes se inclina por una percepción neutral del impacto de los PTM en sus empresas. Asimismo, en las industrias de ‘Servicios profesionales para empresas’ y de ‘Comunicaciones y servicios de información’, el 20% de las respuestas son

neutrales, lo que sugiere una posible disonancia en la percepción del éxito de los PTM o variaciones en su implementación efectiva.

Tabla 10

Percepción del impacto de los PTM en particular en empresas grandes, por sector industrial

Industria	Percepción de Impacto	
	NEUTRAL	POSITIVA
Administración pública	0.00%	100.00%
Agropecuario-silvícola	0.00%	100.00%
Transporte	0.00%	100.00%
Minería	7.14%	92.86%
Banca, seguros y servicios financieros	8.33%	91.67%
Servicios personales	9.09%	90.91%
Comercio, restaurantes y hoteles	10.00%	90.00%
Industria Manufacturera	10.00%	90.00%
Construcción	12.50%	87.50%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	18.18%	81.82%
Comunicaciones y servicios de información	20.00%	80.00%
Servicios profesionales para empresas	20.00%	80.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	28.57%	71.43%
Grand Total	11.21%	88.79%

Al comparar directamente las percepciones entre empresas medianas y grandes, se destaca la industria ‘Comunicaciones y servicios de información’ por su diferencia en respuestas neutrales, con un 20% en empresas grandes en comparación con un 100% de percepción positiva en las medianas. Esto podría ser indicativo de diferencias en la madurez de PTM o en los desafíos asociados al tamaño de la empresa.

En la ‘Administración pública’, el 100% de percepción positiva en organizaciones grandes frente a un 76.92% en organizaciones medianas, apunta a una mejor recepción o a resultados más evidentes de los PTM en organizaciones de mayor escala.

Los datos sugieren que, aunque la percepción positiva del impacto de los PTM es más alta que la percepción neutral en todas las industrias y tamaños de empresa, existen diferencias que podrían requerir atención. Estas diferencias podrían ser el resultado de diversos factores, como la naturaleza de los PTM, el contexto de la industria, y la escala de implementación.

Análisis de las Áreas Funcionales y de Negocio en las que se desarrollan PTM dentro de las Empresas por Sector Industrial

El desarrollo de PTM dentro de las empresas parece tener un enfoque significativo en dos áreas principales: ‘Tecnología e Innovación’ y ‘Operaciones y Procesos’, las cuales muestran los porcentajes más altos en la mayoría de los sectores industriales y en el agregado de todas las industrias, tanto en empresas de tamaño mediano como en empresas grandes. Esto sugiere una tendencia clara hacia la mejora y modernización tecnológica y la optimización de los procesos operativos como puntos focales para el cambio y la mejora en las empresas.

El área de ‘Tecnología e Innovación’ es transversalmente aquella donde más se desarrollan PTM, destacando con un 100% en los sectores de ‘Pesca’, ‘Comunicaciones y servicios de información’ y ‘Agropecuario-silvícola’, lo cual es congruente con la rápida evolución y la competitividad del área tecnológica. Los sectores de ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’ y ‘Electricidad, gas, agua y gestión de desechos’ también tienen una significativa presencia de desarrollo de PTM en el área de ‘Tecnología e Innovación’, indicando un énfasis en la innovación como medio para mantener la relevancia y eficiencia en el mercado.

Los sectores industriales de ‘Pesca’ y ‘Electricidad, gas, agua y gestión de desechos’ muestran una fuerte inclinación hacia la implementación de PTM en las áreas de ‘Operaciones y Procesos’, con un 100% y un 95% respectivamente. Estos porcentajes reflejan la importancia de la eficiencia operativa en industrias que dependen de manera importante de la eficiencia operacional.

El detalle de las áreas dónde se desarrollan los PTM dentro de las empresas muestra una preferencia clara por la adopción de tecnología y la eficiencia operativa, lo que es esencial en el entorno empresarial contemporáneo caracterizado por la rápida evolución tecnológica y la competitividad de mercado. Sin embargo, los PTM también deben ser considerados en áreas estratégicas y emergentes para garantizar un crecimiento sostenible y responsable.

Tabla 11

Áreas funcionales y de negocio donde las empresas desarrollan PTM, por sector industrial

Industria	Áreas de desarrollo de PTM									
	Gestión Estratégica	Operaciones y Procesos	Tecnología e Innovación	Gestión Financiera	Recursos Humanos	Marketing y Ventas	Sostenibilidad y RSE	Relaciones con Clientes y Proveedores	Abastecimiento y Compras	Desarrollo de Nuevos Productos
Banca, seguros y servicios financieros	13.33%	76.67%	80.00%	36.67%	46.67%	56.67%	3.33%	56.67%	10.00%	6.67%
Construcción	11.54%	80.77%	80.77%	34.62%	34.62%	53.85%	0.00%	65.38%	3.85%	0.00%
Servicios personales	22.22%	77.78%	85.19%	33.33%	48.15%	51.85%	0.00%	51.85%	18.52%	3.70%
Industria Manufacturera	6.67%	56.67%	66.67%	26.67%	50.00%	50.00%	3.33%	53.33%	0.00%	3.33%
Minería	18.18%	72.73%	84.85%	39.39%	45.45%	57.58%	3.03%	60.61%	9.09%	6.06%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	32.00%	84.00%	96.00%	44.00%	68.00%	56.00%	0.00%	44.00%	12.00%	0.00%
Administración pública	13.04%	65.22%	69.57%	34.78%	43.48%	43.48%	0.00%	39.13%	8.70%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	12.50%	87.50%	87.50%	25.00%	75.00%	87.50%	12.50%	62.50%	0.00%	0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	24.00%	80.00%	80.00%	28.00%	52.00%	76.00%	4.00%	56.00%	8.00%	4.00%
Pesca	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	20.00%	95.00%	95.00%	40.00%	45.00%	45.00%	0.00%	65.00%	10.00%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	25.00%	87.50%	100.00%	12.50%	75.00%	50.00%	0.00%	62.50%	12.50%	0.00%
Transporte	28.57%	85.71%	57.14%	0.00%	57.14%	42.86%	0.00%	42.86%	0.00%	0.00%
Agropecuario-silvícola	25.00%	50.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Estas tendencias en general se replican al analizar separadamente según el tamaño de las empresas, las áreas de desarrollo de PTM a través de los diferentes sectores industriales considerados en el estudio, no destacándose ninguna diferencia significativa.

Tabla 12

Áreas funcionales y de negocio donde las empresas desarrollan PTM, por sector industrial –
Empresas Medianas

Industria	Áreas de desarrollo de PTM - Empresas Medianas									
	Gestión Estratégica	Operaciones y Procesos	Tecnología e Innovación	Gestión Financiera	Recursos Humanos	Marketing y Ventas	Sostenibilidad y RSE	Relaciones con Clientes y Proveedores	Abastecimiento y Compras	Desarrollo de Nuevos Productos
Banca, seguros y servicios financieros	11.11%	77.78%	88.89%	38.89%	38.89%	55.56%	0.00%	44.44%	5.56%	0.00%
Construcción	10.00%	90.00%	70.00%	20.00%	20.00%	60.00%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%
Servicios personales	25.00%	81.25%	93.75%	37.50%	56.25%	56.25%	0.00%	37.50%	25.00%	6.25%
Industria Manufacturera	5.00%	55.00%	70.00%	30.00%	55.00%	55.00%	5.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Minería	15.79%	63.16%	84.21%	42.11%	42.11%	57.89%	5.26%	63.16%	0.00%	10.53%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	35.71%	85.71%	100.00%	57.14%	64.29%	50.00%	0.00%	35.71%	14.29%	0.00%
Administración pública	7.69%	53.85%	61.54%	15.38%	53.85%	38.46%	0.00%	30.77%	15.38%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	0.00%	100.00%	66.67%	33.33%	66.67%	100.00%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	13.33%	80.00%	73.33%	20.00%	53.33%	86.67%	6.67%	80.00%	6.67%	6.67%
Pesca	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	23.08%	92.31%	92.31%	46.15%	30.77%	46.15%	0.00%	69.23%	7.69%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	33.33%	66.67%	100.00%	33.33%	66.67%	66.67%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%
Transporte	33.33%	100.00%	100.00%	0.00%	33.33%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%
Agropecuaria-silvícola	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Tabla 13

Áreas funcionales y de negocio donde las empresas desarrollan PTM, por sector industrial –
Empresas Grandes

Industria	Áreas de desarrollo de PTM - Empresas Grandes									
	Gestión Estratégica	Operaciones y Procesos	Tecnología e Innovación	Gestión Financiera	Recursos Humanos	Marketing y Ventas	Sostenibilidad y RSE	Relaciones con Clientes y Proveedores	Abastecimiento y Compras	Desarrollo de Nuevos Productos
Banca, seguros y servicios financieros	16.67%	75.00%	66.67%	33.33%	58.33%	58.33%	8.33%	75.00%	16.67%	16.67%
Construcción	12.50%	75.00%	87.50%	43.75%	43.75%	50.00%	0.00%	62.50%	6.25%	0.00%
Servicios personales	18.18%	72.73%	72.73%	27.27%	36.36%	45.45%	0.00%	72.73%	9.09%	0.00%
Industria Manufacturera	10.00%	60.00%	60.00%	20.00%	40.00%	40.00%	0.00%	60.00%	0.00%	10.00%
Minería	21.43%	85.71%	85.71%	35.71%	50.00%	57.14%	0.00%	57.14%	21.43%	0.00%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	27.27%	81.82%	90.91%	27.27%	72.73%	63.64%	0.00%	54.55%	9.09%	0.00%
Administración pública	20.00%	80.00%	80.00%	60.00%	30.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	20.00%	80.00%	100.00%	20.00%	80.00%	80.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	40.00%	80.00%	90.00%	40.00%	50.00%	60.00%	0.00%	20.00%	10.00%	0.00%
Pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	14.29%	100.00%	100.00%	28.57%	71.43%	42.86%	0.00%	57.14%	14.29%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	20.00%	100.00%	100.00%	0.00%	80.00%	40.00%	0.00%	60.00%	20.00%	0.00%
Transporte	25.00%	75.00%	25.00%	0.00%	75.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Agropecuaria-silvícola	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Tabla 14

Áreas funcionales y de negocio donde las empresas desarrollan PTM, por tamaño de empresa

Áreas de desarrollo de PTM	Empresas Medianas	Empresas Grandes	TOTAL
Gestión Estratégica	15.69%	20.69%	17.84%
Operaciones y Procesos	74.51%	79.31%	76.58%
Tecnología e Innovación	83.01%	81.03%	82.16%
Gestión Financiera	36.60%	31.90%	34.57%
Recursos Humanos	47.71%	53.45%	50.19%
Marketing y Ventas	58.82%	53.45%	56.51%
Sostenibilidad y RSE	2.61%	0.86%	1.86%
Relaciones con Clientes y Proveedores	53.59%	56.90%	55.02%
Abastecimiento y Compras	8.50%	9.48%	8.92%
Desarrollo de Nuevos Productos	2.61%	2.59%	2.60%

Análisis Integrado del Impacto Percibido de los PTM en áreas funcionales y de negocio clave

Este análisis busca proporcionar una visión de cómo la percepción del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) se relaciona con las áreas funcionales y de negocio en las que se implementan tales programas.

En la siguiente tabla se detallan por una parte las áreas funcionales y de negocio en que las empresas de los participantes en este estudio desarrollan Programas de Transformación y Mejoramiento, y por otra parte la valoración de la percepción de los consultados respecto del impacto de los PTM en sus empresas.

Tabla 15

Percepción del Impacto de los PTM en las empresas, por áreas funcionales y de negocio

Áreas de desarrollo de PTM	Percepción del impacto de PTM		
	POSITIVA	NEUTRAL	NEGATIVA
Gestión Estratégica	87.50%	10.42%	2.08%
Operaciones y Procesos	88.35%	11.17%	0.49%
Tecnología e Innovación	87.78%	11.76%	0.45%
Gestión Financiera	86.02%	13.98%	0.00%
Recursos Humanos	82.22%	17.04%	0.74%
Marketing y Ventas	88.82%	10.53%	0.66%
Sostenibilidad y RSE	80.00%	20.00%	0.00%
Relaciones con Clientes y Proveedores	89.86%	9.46%	0.68%
Abastecimiento y Compras	70.83%	29.17%	0.00%
Desarrollo de Nuevos Productos	100.00%	0.00%	0.00%

La percepción positiva del impacto de los PTM es muy alta en todas las áreas funcionales, lo que indica que posiblemente la mayoría de los líderes de las empresas que desarrollan PTM en estas áreas creen que están obteniendo resultados beneficiosos. Es particularmente notable en el área de ‘Desarrollo de Nuevos Productos’, donde el 100% de los encuestados que desarrollan PTM en tal área tienen una percepción positiva.

Existe una correlación alta entre una percepción positiva y el desarrollo de PTM a través de casi todas las áreas funcionales. ‘Operaciones y Procesos’, ‘Tecnología e Innovación’ y ‘Marketing y Ventas’ tienen más del 87% de percepciones positivas, lo que sugiere que las empresas podrían experimentar beneficios significativos al implementar PTM en estas áreas.

La percepción neutral es más alta en ‘Abastecimiento y Compras’ con un 29.17%, lo que podría indicar que, aunque se están desarrollando PTM en esta área, no todos los resultados son percibidos como efectivos o las mejoras no son tan evidentes como en otras áreas.

La percepción negativa del impacto de los PTM es muy baja en todas las áreas funcionales, con la mayoría de las áreas mostrando menos del 1%. Esto sugiere que los PTM, en general, son bien recibidos o que los impactos negativos son raros o mínimamente perceptibles. Sin embargo, en ‘Gestión Estratégica’ y ‘Operaciones y Procesos’, hay una pequeña fracción (2.08% y 0.49%, respectivamente) que percibe el impacto negativamente, lo que podría representar oportunidades para revisar y mejorar las estrategias de PTM en estas empresas.

Aunque la sostenibilidad y RSE tienen un 80% de percepción positiva, es notable que hay un 20% de percepción neutral. Esto puede reflejar una incertidumbre o un debate sobre la efectividad o los resultados a corto plazo de los PTM en estas áreas, que a menudo requieren una visión a largo plazo para ver beneficios tangibles.

El análisis de la percepción del impacto de los PTM muestra una valoración altamente positiva en todas las áreas funcionales, indicando que las empresas reconocen el valor de estas inversiones. La escasa presencia de percepciones negativas en todas las áreas es un indicativo del éxito general de los PTM. Las empresas deben continuar promoviendo la implementación de PTM en áreas clave mientras buscan entender y mejorar las áreas con percepciones neutras o negativas, asegurándose de que todos los aspectos del negocio se beneficien de estos programas. Además, las empresas deben ser conscientes de los beneficios a largo plazo de las inversiones en sostenibilidad y desarrollo de productos, incluso si los resultados inmediatos no siempre son evidentes.

Análisis de los aspectos del negocio donde se percibe un mayor impacto positivo

La implementación de Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en las empresas no solo conlleva un cambio en los procesos operativos, sino que también incide significativamente en diferentes aspectos estratégicos del negocio. Este análisis se centra en comprender cómo estos programas influyen en áreas clave como la ventaja competitiva, el crecimiento del mercado, la eficiencia operativa, entre otros, según la perspectiva de las empresas de distintas industrias y tamaños.

Coincidiendo con el análisis descriptivo sobre los aspectos donde se percibe mayor impacto positivo, ‘Reducción de Costos’ y ‘Eficiencia Operativa’ son transversalmente en todas las industrias, los aspectos donde se observa mayor concurrencia de casos, como se detalla en la tabla a continuación.

Tabla 16

Aspectos del negocio donde se percibe un mayor impacto positivo de los PTM, por industria

Industria	Aspectos de mayor impacto positivo de PTM								
	Ventaja Competitiva	Aumento de Ventas	Reducción de Costos	Satisfacción del Cliente	Crecimiento de Mercado	Eficiencia Operativa	Agilidad Organizacional	Desarrollo y Retención de Talento	Rentabilidad Social
Banca, seguros y servicios financieros	60.00%	16.67%	96.67%	76.67%	33.33%	96.67%	80.00%	6.67%	10.00%
Construcción	76.92%	23.08%	100.00%	69.23%	23.08%	96.15%	84.62%	3.85%	0.00%
Servicios personales	77.78%	25.93%	100.00%	88.89%	29.63%	92.59%	88.89%	11.11%	0.00%
Industria Manufacturera	60.00%	33.33%	96.67%	70.00%	16.67%	100.00%	76.67%	3.33%	3.33%
Minería	60.61%	30.30%	93.94%	96.97%	24.24%	96.97%	93.94%	0.00%	9.09%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	64.00%	32.00%	100.00%	84.00%	24.00%	100.00%	72.00%	12.00%	8.00%
Administración pública	69.57%	30.43%	95.65%	78.26%	21.74%	100.00%	86.96%	0.00%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	62.50%	25.00%	100.00%	87.50%	25.00%	100.00%	75.00%	0.00%	12.50%
Comercio, restaurantes y hoteles	36.00%	36.00%	96.00%	84.00%	16.00%	100.00%	88.00%	4.00%	4.00%
Pesca	66.67%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	66.67%	33.33%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	60.00%	25.00%	100.00%	85.00%	10.00%	95.00%	80.00%	0.00%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	62.50%	37.50%	87.50%	87.50%	12.50%	100.00%	87.50%	0.00%	12.50%
Transporte	85.71%	14.29%	100.00%	100.00%	14.29%	85.71%	85.71%	0.00%	0.00%
Agropecuario-silvícola	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%

En la totalidad de las empresas de los sectores ‘Construcción’, ‘Servicios personales’, ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’, ‘Servicios profesionales para empresas’, ‘Pesca’, ‘Electricidad, gas, agua y gestión de desechos’ y ‘Agropecuario-silvícola’ se indica tener una mayor percepción de impacto positivo de los PTM en el aspecto de ‘Reducción de costos’.

Similarmente, en todas las empresas de los sectores ‘Industria manufacturera’, ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’, ‘Administración pública’, ‘Servicios profesionales para empresas’, ‘Comercio, restaurantes y hoteles’, ‘Comunicaciones y servicios de información’ y ‘Agropecuario-silvícola’ se indica tener una mayor percepción de impacto positivo de los PTM en el aspecto de ‘Eficiencia operativa’.

La observación transversal de que la ‘Reducción de Costos’ y la ‘Eficiencia Operativa’ se benefician predominantemente de los PTM refleja un foco claro y efectivo de estas iniciativas a lo largo de un espectro diverso de industrias. En sectores intensivos en recursos como la ‘Construcción’ y ‘Electricidad, gas, agua y gestión de desechos’, el énfasis en la reducción de costos puede ser un reflejo directo de la presión por optimizar el uso de recursos caros y la gestión efectiva de proyectos complejos y de gran escala.

En el caso de los ‘Servicios personales’ y los ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’, las mejoras operativas indicadas pueden derivarse de una mayor automatización y una mejor gestión de la relación con el cliente, lo que a su vez puede traducirse en un servicio más rápido y eficiente, reduciendo así los costos operativos y elevando la competitividad de las empresas en estos sectores.

La percepción del impacto en ‘Eficiencia Operativa’ resalta una tendencia hacia la mejora continua de los procesos internos. En industrias como la ‘Manufacturera’ y ‘Agropecuario-silvícola’, la implementación de PTM posiblemente esté dirigida a perfeccionar la cadena de suministro y la producción, áreas críticas para el rendimiento y el margen de beneficio de las empresas.

Estos hallazgos podrían sugerir que existe un valor intrínseco de los PTM en el fortalecimiento de la infraestructura operativa de las empresas, permitiéndoles no solo sobrevivir sino prosperar en mercados competitivos. Los PTM se posicionarían así no sólo como herramientas para la el mejoramiento del desempeño empresarial, sino también como impulsores clave de la innovación estratégica y la sostenibilidad a largo plazo.

Respecto al tamaño de las empresas, las empresas grandes parecen tener una percepción ligeramente más positiva del impacto de los PTM en comparación con las medianas. Esto podría reflejar una mayor capacidad de estas empresas para implementar PTM a una escala que resulta en mejoras tangibles más rápidas. Sin embargo, las empresas medianas también reconocen un impacto sustancial, lo que sugiere que los PTM pueden ser escalables y beneficiosos independientemente del tamaño de la empresa.

Tabla 17

Aspectos del negocio donde se percibe un mayor impacto positivo de los PTM, por industria –
Empresas medianas

Aspectos de mayor impacto positivo de PTM - Empresas Medianas									
Industria	Ventaja Competitiva	Aumento de Ventas	Reducción de Costos	Satisfacción del Cliente	Crecimiento de Mercado	Eficiencia Operativa	Agilidad Organizacional	Desarrollo y Retención de Talento	Rentabilidad Social
Banca, seguros y servicios financieros	50.00%	22.22%	100.00%	77.78%	22.22%	94.44%	77.78%	5.56%	16.67%
Construcción	90.00%	20.00%	100.00%	70.00%	20.00%	90.00%	70.00%	0.00%	0.00%
Servicios personales	68.75%	37.50%	100.00%	87.50%	25.00%	93.75%	93.75%	6.25%	0.00%
Industria Manufacturera	60.00%	25.00%	95.00%	70.00%	20.00%	100.00%	75.00%	5.00%	5.00%
Minería	63.16%	36.84%	89.47%	100.00%	26.32%	100.00%	94.74%	0.00%	10.53%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	71.43%	35.71%	100.00%	92.86%	14.29%	100.00%	71.43%	21.43%	7.14%
Administración pública	69.23%	23.08%	92.31%	100.00%	23.08%	100.00%	92.31%	0.00%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	33.33%	33.33%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	46.67%	40.00%	93.33%	100.00%	26.67%	100.00%	86.67%	6.67%	6.67%
Pesca	66.67%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	66.67%	33.33%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	61.54%	38.46%	100.00%	84.62%	15.38%	92.31%	84.62%	0.00%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Transporte	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%
Agropecuario-silvícola	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	33.33%	0.00%	0.00%

Tabla 18

Aspectos del negocio donde se percibe un mayor impacto positivo de los PTM, por industria –
Empresas grandes

Aspectos de mayor impacto positivo de PTM - Empresas Grandes									
Industria	Ventaja Competitiva	Aumento de Ventas	Reducción de Costos	Satisfacción del Cliente	Crecimiento de Mercado	Eficiencia Operativa	Agilidad Organizacional	Desarrollo y Retención de Talento	Rentabilidad Social
Banca, seguros y servicios financieros	75.00%	8.33%	91.67%	75.00%	50.00%	100.00%	83.33%	8.33%	0.00%
Construcción	68.75%	25.00%	100.00%	68.75%	25.00%	100.00%	93.75%	6.25%	0.00%
Servicios personales	90.91%	9.09%	100.00%	90.91%	36.36%	90.91%	81.82%	18.18%	0.00%
Industria Manufacturera	60.00%	50.00%	100.00%	70.00%	10.00%	100.00%	80.00%	0.00%	0.00%
Minería	57.14%	21.43%	100.00%	92.86%	21.43%	92.86%	92.86%	0.00%	7.14%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	54.55%	27.27%	100.00%	72.73%	36.36%	100.00%	72.73%	0.00%	9.09%
Administración pública	70.00%	40.00%	100.00%	50.00%	20.00%	100.00%	80.00%	0.00%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	80.00%	20.00%	100.00%	80.00%	40.00%	100.00%	60.00%	0.00%	20.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	20.00%	30.00%	100.00%	60.00%	0.00%	100.00%	90.00%	0.00%	0.00%
Pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	57.14%	0.00%	100.00%	85.71%	0.00%	100.00%	71.43%	0.00%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	60.00%	20.00%	100.00%	100.00%	20.00%	100.00%	80.00%	0.00%	20.00%
Transporte	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	75.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Agropecuario-silvícola	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

A través de las industrias y tamaños de empresa, los PTM se muestran como catalizadores de mejora en una variedad de aspectos del negocio. Esto es indicativo de que sería fundamental que las empresas no solo continúen implementando PTM, sino que también optimicen su enfoque hacia áreas con potencial de alto impacto, como la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, para maximizar los beneficios.

La tabla a continuación ofrece una visión panorámica del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en empresas de diferentes tamaños. Los datos confirman que, independientemente de si una empresa es mediana o grande, hay una percepción consistente de que los PTM tienen un efecto notable en la ‘Reducción de Costos’ y en ‘Eficiencia operativa’, con porcentajes de percepción positiva que alcanzan el 97.40% en ambos casos. Esto subraya un enfoque estratégico universal en la optimización de costos, crucial para la supervivencia y el crecimiento en la economía actual, además de un impulso coherente hacia la mejora de los procesos internos. Este enfoque en la eficiencia puede ser el resultado de una búsqueda continua por parte de las empresas para mantenerse ágiles y receptivas en un entorno empresarial que cambia rápidamente.

Tabla 19

Aspectos del negocio donde se percibe un mayor impacto positivo de los PTM – Todas las industrias, por tamaño de empresa

Aspectos de mayor impacto positivo de PTM	Empresas Medianas	Empresas Grandes	TOTAL
Ventaja Competitiva	64.05%	63.79%	63.94%
Aumento de Ventas	30.72%	22.41%	27.14%
Reducción de Costos	96.08%	99.14%	97.40%
Satisfacción del Cliente	87.58%	76.72%	82.90%
Crecimiento de Mercado	20.26%	23.28%	21.56%
Eficiencia Operativa	97.39%	97.41%	97.40%
Agilidad Organizacional	82.35%	83.62%	82.90%
Desarrollo y Retención de Talento	5.23%	3.45%	4.46%
Rentabilidad Social	5.23%	3.45%	4.46%

Un hallazgo interesante es la percepción de impacto en la ‘Ventaja Competitiva’, que se mantiene relativamente estable a través de ambos tamaños de empresas. Este resultado señala que los PTM son valorados por su capacidad para diferenciar a las empresas en un mercado competitivo.

Resulta revelador que la percepción del impacto positivo de los PTM en el aspecto de ‘Desarrollo y retención de talento’ es considerablemente baja, con 5.23% en empresas medianas y solo un marginal aumento al 3.45% en empresas grandes. Por otro lado, la ‘Rentabilidad Social’ emerge como otro aspecto con bajo impacto percibido. Con una percepción de impacto positivo del 5.23% en empresas medianas y del 3.45% en empresas grandes.

Esta brecha sugiere que los PTM pueden estar demasiado enfocados en cambios estructurales y financieros, sin abordar necesariamente el desarrollo de su capital humano y el impacto social de su quehacer. Esto no necesariamente sugiere que estos aspectos no sean relevantes, pero sí podría indicar que no son aspectos prioritarios donde actualmente se busque producir impacto positivo mediante el desarrollo de PTM.

Análisis de factores clave en la percepción positiva del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento

El análisis de los factores atribuibles a una mayor percepción positiva del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento a través de distintas industrias y tamaños de empresa es potencialmente un indicador adicional de la efectividad de tales programas, y ofrece una ventana al valor que estos programas aportan.

Al observar todas las industrias combinadas, se hace evidente que la ‘Gestión del propio PTM’ es un factor universalmente reconocido como esencial para el éxito, indicando una correlación directa entre la calidad de la gestión de estos programas y su eficacia percibida.

La ‘Gestión del cambio organizacional’ se revela como un factor crítico de impacto, con altas percepciones en todas las industrias. Este hallazgo subraya la importancia de las estrategias de cambio bien estructuradas, enfatizando la necesidad de liderazgo competente y una cultura organizacional flexible para adaptarse a las mejoras continuas.

La ‘Innovación y tecnología’ también recibe un reconocimiento generalizado, reflejando la actual era de transformación digital y la necesidad de adaptación constante a nuevas herramientas y procesos. Este alto impacto destaca cómo los PTM están alineados con los objetivos de modernización y eficiencia.

Tabla 20

Factores que impactan en la percepción del impacto de los PTM por industria

Industria	Factores atribuibles a una mayor percepción positiva del impacto de los PTM				
	Gestión del propio PTM	Gestión del cambio organizacional	Innovación y tecnología	Talento y capital humano	Recursos e inversión
Banca, seguros y servicios financieros	100.00%	83.33%	70.00%	86.67%	73.33%
Construcción	100.00%	84.62%	84.62%	69.23%	69.23%
Servicios personales	100.00%	81.48%	74.07%	85.19%	70.37%
Industria Manufacturera	100.00%	86.67%	83.33%	70.00%	63.33%
Minería	100.00%	93.94%	78.79%	72.73%	72.73%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	96.00%	76.00%	80.00%	76.00%	52.00%
Administración pública	100.00%	86.96%	78.26%	86.96%	65.22%
Servicios profesionales para empresas	100.00%	87.50%	75.00%	50.00%	50.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	96.00%	84.00%	68.00%	64.00%	84.00%
Pesca	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	66.67%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	100.00%	65.00%	85.00%	85.00%	60.00%
Comunicaciones y servicios de información	100.00%	87.50%	87.50%	50.00%	62.50%
Transporte	100.00%	100.00%	57.14%	85.71%	85.71%
Agropecuaria-silvícola	100.00%	100.00%	75.00%	50.00%	100.00%

Al profundizar en las diferencias entre empresas medianas y grandes, emerge un contraste en la percepción del impacto en áreas como ‘Talento y capital humano’. Mientras que las empresas grandes reportan un impacto más significativo, es posible que las medianas no estén percibiendo los mismos niveles de beneficio, quizás debido a limitaciones en recursos o estrategias de desarrollo de personal menos robustas.

‘Recursos e inversión’ es otro factor donde la percepción varía, lo que podría reflejar diferencias en la capacidad de inversión entre empresas medianas y grandes. Este factor es crucial, ya que la asignación efectiva de recursos puede definir el éxito o el fracaso de los PTM.

Tabla 21

Factores que impactan en la percepción del impacto de los PTM por industria – Empresas medianas

Industria	Factores atribuibles a una mayor percepción positiva del impacto de los PTM - Empresas Medianas				
	Gestión del propio PTM	Gestión del cambio organizacional	Innovación y tecnología	Talento y capital humano	Recursos e inversión
Banca, seguros y servicios financieros	100.00%	83.33%	72.22%	83.33%	77.78%
Construcción	100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	70.00%
Servicios personales	100.00%	81.25%	75.00%	87.50%	68.75%
Industria Manufacturera	100.00%	85.00%	85.00%	60.00%	65.00%
Minería	100.00%	94.74%	73.68%	89.47%	78.95%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	92.86%	71.43%	78.57%	78.57%	35.71%
Administración pública	100.00%	76.92%	69.23%	92.31%	69.23%
Servicios profesionales para empresas	100.00%	100.00%	66.67%	33.33%	33.33%
Comercio, restaurantes y hoteles	100.00%	80.00%	73.33%	66.67%	86.67%
Pesca	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	66.67%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	100.00%	76.92%	84.62%	76.92%	61.54%
Comunicaciones y servicios de información	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	66.67%
Transporte	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%
Agropecuaria-silvícola	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	100.00%

Tabla 22

Factores que impactan en la percepción del impacto de los PTM por industria – Empresas grandes

Industria	Factores atribuibles a una mayor percepción positiva del impacto de los PTM - Empresas Grandes				
	Gestión del propio PTM	Gestión del cambio organizacional	Innovación y tecnología	Talento y capital humano	Recursos e inversión
Banca, seguros y servicios financieros	100.00%	83.33%	66.67%	91.67%	66.67%
Construcción	100.00%	87.50%	87.50%	62.50%	68.75%
Servicios personales	100.00%	81.82%	72.73%	81.82%	72.73%
Industria Manufacturera	100.00%	90.00%	80.00%	90.00%	60.00%
Minería	100.00%	92.86%	85.71%	50.00%	64.29%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	100.00%	81.82%	81.82%	72.73%	72.73%
Administración pública	100.00%	100.00%	90.00%	80.00%	60.00%
Servicios profesionales para empresas	100.00%	80.00%	80.00%	60.00%	60.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	90.00%	90.00%	60.00%	60.00%	80.00%
Pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	100.00%	42.86%	85.71%	100.00%	57.14%
Comunicaciones y servicios de información	100.00%	80.00%	80.00%	60.00%	60.00%
Transporte	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	75.00%
Agropecuaria-silvícola	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

La tabla a continuación resume los factores clave en percepción del impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) por tamaño de empresa en el agregado de todas las industrias

Tabla 23

Factores que impactan en la percepción del impacto de los PTM por tamaño de empresa –
Todas las industrias

Factores atribuibles a una mayor percepción positiva del impacto de los PTM	Empresas Medianas	Empresas Grandes	TOTAL
Gestión del propio PTM	99.35%	99.14%	99.26%
Gestión del cambio organizacional	83.01%	85.34%	84.01%
Innovación y tecnología	76.47%	79.31%	77.70%
Talento y capital humano	77.78%	72.41%	75.46%
Recursos e inversión	69.28%	67.24%	68.40%

Esta perspectiva confirma que universalmente, las empresas, independientemente de su tamaño, reconocen la propia gestión de los PTM y una apropiada gestión del cambio organizacional como los factores más influyentes en la percepción positiva de su impacto, con 99.26% y un 84.01% en total respectivamente. Esto destaca la importancia crítica de una gestión eficaz de estos programas y la necesidad de las empresas de abordar de manera proactiva los desafíos asociados con el cambio asociado a la implementación de los PTM

Análisis de Recomendación de la Implementación de PTM

La disposición a recomendar los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) refleja no solo la percepción del éxito pasado sino también la confianza en su valor futuro. El análisis de las recomendaciones puede proporcionar una comprensión valiosa sobre el nivel de aceptación y la credibilidad de los PTM en diferentes sectores y tamaños de empresa.

La tabla a continuación revela una recomendación mayormente favorable para la implementación de PTM a través de todas las industrias.

Tabla 24

Recomendación de desarrollo de PTM por industria

Industria	Recomendaría el desarrollo de PTM	
	Si	No
Agropecuario-silvícola	100.00%	0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles	100.00%	0.00%
Comunicaciones y servicios de información	100.00%	0.00%
Construcción	100.00%	0.00%
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	100.00%	0.00%
Industria Manufacturera	100.00%	0.00%
Minería	100.00%	0.00%
Pesca	100.00%	0.00%
Banca, seguros y servicios financieros	100.00%	0.00%
Servicios profesionales para empresas	100.00%	0.00%
Servicios personales	96.30%	3.70%
Servicios de vivienda e inmobiliarios	96.00%	4.00%
Administración pública	95.65%	4.35%
Transporte	85.71%	14.29%

Destacan en este análisis los participantes de todos los sectores a excepción de ‘Servicios personales’, ‘Servicios de vivienda e inmobiliarios’, ‘Administración Pública’ y ‘Transporte’ reportando un 100% a favor de recomendar la implementación de PTM a sus líderes superiores e inversionistas. Esto posiblemente evidencia una convicción sólida en la eficacia de estos programas y sugiere que los PTM se consideran herramientas esenciales para la mejora continua y la competitividad en estos campos.

Los sectores con menor tasa de recomendación podrían estar influenciados por los desafíos únicos asociados con la regulación y la estructura organizativa en estas industrias, o posiblemente refleje experiencias pasadas con la implementación de PTM en que no se cumplió con las expectativas.

La siguiente tabla muestra la recomendación de implementar PTM de manera agregada en todas las industrias, por tamaño de empresas.

Tabla 25

Recomendación de desarrollo de PTM por tamaño de empresa

Tamaño de Empresa	Recomendaría el desarrollo de PTM	
	Si	No
Mediana	98.69%	1.31%
Grande	98.28%	1.72%
TOTAL	98.51%	1.49%

Esta perspectiva revela una imagen igualmente positiva, con un 98.51% de recomendación global a favor de la implementación de PTM. Tanto en empresas medianas como grandes, hay una fuerte tendencia a respaldar los Programas de Transformación y Mejoramiento, lo que indica una percepción generalizada de su utilidad y relevancia. La similitud en las tasas de recomendación entre empresas medianas y grandes demuestra que los PTM son percibidos como igualmente aplicables y beneficiosos, independientemente de la escala de la empresa.

La ligera diferencia en la recomendación entre las medianas (98.69%) y grandes empresas (98.28%) no es estadísticamente significativa, pero podría indicar variaciones en la capacidad de ejecución, recursos disponibles o impacto percibido de los PTM en diferentes escalas empresariales.

Las recomendaciones favorables tanto por industria como por tamaño de empresa indican posiblemente la confianza en los PTM como una inversión estratégica valiosa y subraya su importancia en el ambiente empresarial, indicando una perspectiva optimista sobre su impacto a largo plazo.

Análisis de la vinculación entre áreas de implementación, aspectos con mayor impacto y percepción del impacto de los PTM en las empresas.

En los análisis precedentes se ha establecido por una parte que las áreas funcionales y de negocio donde mayoritariamente las empresas desarrollan Programas de Transformación y Mejoramiento son ‘Operaciones y procesos’ o ‘Tecnología e innovación’. Por otra parte, se ha establecido que los aspectos del negocio con mayor impacto positivo producto de la implementación de PTM son ‘Reducción de costos’ o ‘Eficiencia operativa’, lo que posiblemente se relacione con una percepción positiva del impacto de los PTM en el desempeño de las empresas.

La siguiente tabla muestra en resumen los porcentajes de encuestados por cada valoración de la percepción del impacto de los PTM en los casos donde se cumple con que sus empresas desarrollan PTM en las áreas de ‘Operaciones y procesos’ o ‘Tecnología e innovación’ y que se indica una percepción de mayor impacto positivo en los aspectos de ‘Reducción de costos’ o ‘Eficiencia operativa’.

Tabla 26

Desarrollo e impacto de PTM en áreas clave y percepción de impacto de los PTM en las empresas

Desarrollo de PTM en 'Operaciones y procesos' o 'Tecnología e innovación' y percepción de mayor impacto positivo en 'Reducción de costos' o 'Eficiencia operativa'	Percepción del impacto de los PTM en el desempeño de la empresa		
	NEGATIVA	NEUTRAL	POSITIVA
No	0.00%	1.12%	7.06%
Si	0.37%	10.41%	81.04%

El 81.04% de los encuestados que perciben un impacto positivo en su desempeño empresarial han implementado PTM en ‘Operaciones y procesos’ o ‘Tecnología e innovación’, y reconocen un mayor impacto positivo en los aspectos de ‘Reducción de costos’ o ‘Eficiencia operativa’. Esto destaca la efectividad de los PTM en fomentar mejoras significativas en áreas fundamentales que a menudo son los pilares de la eficiencia operativa y la rentabilidad. Estos datos respaldan la noción de que enfocarse en mejorar procesos operativos y la adopción de tecnología innovadora puede llevar directamente a una optimización significativa y a la percepción de un rendimiento mejorado en general.

Un 10.41% de los participantes que no implementaron PTM y no perciben mayor impacto positivo en dichas áreas reportan una percepción neutral del impacto en el desempeño de la empresa. Esto podría indicar que, aunque los PTM no están directamente relacionados con cambios negativos en el desempeño, hay un margen de mejora no aprovechado que podría ser capitalizado mediante la implementación de PTM en estas áreas críticas.

Es notable que la percepción negativa del impacto de los PTM en el desempeño de la empresa es inexistente entre aquellos que han desarrollado PTM en ‘Operaciones y procesos’ o ‘Tecnología e innovación’ y que reconocen un mayor impacto positivo en los aspectos de ‘Reducción de costos’ o ‘Eficiencia operativa’. Por otra parte, un mínimo 0.37% de los que no han implementado PTM en estas áreas perciben un impacto negativo, lo que podría sugerir que los problemas de

desempeño percibidos en estas empresas podrían deberse a una variedad de factores, pero es poco probable que estén directamente relacionados con la ausencia de PTM en estas áreas específicas.

Este análisis sugiere que en principio sí existe una correlación entre una percepción positiva del impacto de los PTM en las empresas, la implementación de los mismos en las áreas de 'Operaciones y procesos' o 'Tecnología e innovación' y el reconocimiento de un mayor impacto positivo en los aspectos de 'Reducción de costos' o 'Eficiencia operativa'. Esto subraya la importancia de invertir en PTM dentro de 'Operaciones y procesos' y 'Tecnología e innovación'.

Conclusiones

La investigación ha revelado un panorama profundamente positivo en cuanto a la percepción del impacto de la implementación de Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM) en el contexto empresarial de Chile. Las conclusiones extraídas de este estudio son esenciales para comprender las dinámicas actuales y futuras de la gestión empresarial en un país caracterizado por su apertura económica y su rápido desarrollo.

1. Valoración Positiva Generalizada de los PTM

La mayoría de los ejecutivos y directivos de empresas medianas y grandes en Chile reconoce el valor estratégico de los PTM, no solo como un mecanismo para el cambio operativo inmediato sino como un imperativo para la sostenibilidad y la ventaja competitiva a largo plazo. Con un 95.91% expresando una opinión favorable, este estudio subraya la alta estima de los PTM entre los líderes empresariales.

2. Amplia Adopción de PTM

El 94.05% de los participantes afirmaron que sus empresas han implementado o están desarrollando PTM, reflejando una fuerte inclinación hacia la innovación y la mejora continua. La adopción generalizada de PTM indica su relevancia como parte integral de las estrategias empresariales en Chile.

3. Áreas de Foco de los PTM

Los PTM se han enfocado mayormente en ‘Operaciones y procesos’ y ‘Tecnología e innovación’, aspectos que están en consonancia con las tendencias globales hacia la digitalización y la optimización operativa. La investigación indica que estos son los campos donde los PTM han tenido el mayor impacto, como lo refleja la significativa percepción positiva del impacto en ‘Reducción de costos’ y ‘Eficiencia operativa’.

4. Reconocimiento del Impacto en Diversas Áreas del Negocio

Además de las mejoras operativas, áreas como ‘Satisfacción del cliente’ y ‘Agilidad organizacional’ también han sido positivamente influenciadas por los PTM, destacando la multifacética naturaleza de estos programas.

5. Recomendación para la Continuidad de los PTM

Un notable 98.51% de los líderes recomendaría la continuación de los PTM, lo que evidencia una convicción en su eficacia y su rol en fortalecer la capacidad de las empresas para prosperar en un entorno económico complejo.

6. Correlación entre desarrollo en áreas clave y percepción positiva del impacto.

El 81.04% de los encuestados que perciben un impacto positivo en su desempeño empresarial producto del desarrollo de Programas de Transformación y Mejoramiento, han implementado tales programas en las áreas de ‘Operaciones y procesos’ o ‘Tecnología e innovación’, y a su vez reconocen un mayor impacto positivo en los aspectos de ‘Reducción de costos’ o ‘Eficiencia operativa’.

Esta correlación sugiere que el foco de los PTM en optimizar procesos operativos y en fomentar la innovación tecnológica es decisivo para alcanzar resultados empresariales favorables. Este enfoque estratégico sobre operaciones y tecnología no solo impulsa la eficiencia y reduce costos, sino que también parece ser un indicador confiable de una mejora general en el desempeño empresarial.

Dado que las áreas de ‘Operaciones y procesos’ y ‘Tecnología e innovación’ son fundamentales para la agilidad y competitividad de las empresas en la era digital, su destacada mención en los resultados del estudio resalta la importancia de que las empresas adopten y continúen con prácticas de mejora en estas áreas. No es suficiente realizar cambios superficiales; los PTM deben dirigirse hacia transformaciones profundas en las áreas que impulsen el núcleo operativo y estratégico de la empresa.

Recomendaciones Basadas en Hallazgos

Los hallazgos revelados en este estudio, así como su interpretación permiten presentar las siguientes recomendaciones enfocadas en profundizar el impacto positivo de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el contexto empresarial chileno, y potencialmente proyectar tal impacto en otros contextos.

- **Adaptación a Sectores y Tamaños de Empresa:** Los PTM deben ser adaptados y personalizados según las necesidades y contextos específicos de cada sector y tamaño de empresa. Las diferencias en la percepción del impacto sugieren que estrategias más específicas podrían aumentar su efectividad.
- **Foco en la Implementación y la Gestión:** La gestión y la implementación de los PTM son cruciales para su éxito. Las organizaciones deben invertir en capacidades de gestión del cambio y en la preparación adecuada de sus equipos para llevar a cabo estos programas.
- **Atención a Áreas con Potencial de Mejora:** Si bien áreas como ‘Reducción de costos’ y ‘Eficiencia operativa’ han visto grandes beneficios, otras como ‘Desarrollo y retención de talento’ y ‘Rentabilidad social’ podrían necesitar mayor atención, sugiriendo una oportunidad para que las empresas expandan su enfoque. Por lo tanto, se recomienda a las empresas que no solo consideren la implementación de PTM como una serie de ajustes tácticos, sino como una oportunidad para reinventar y revitalizar sus operaciones y capacidades tecnológicas de manera integral. Es esta transformación holística la que puede conducir a mejoras de rendimiento sostenibles y a una ventaja competitiva duradera en un mercado cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado.
- **Respuesta a la Incertidumbre Política y Económica:** En vista de la incertidumbre política y económica, los PTM pueden ser esenciales para aumentar la resiliencia y flexibilidad de las empresas. La planificación estratégica y la gestión del riesgo deben estar al centro de cualquier iniciativa de transformación.

Consideraciones Finales

El presente estudio contribuye de manera significativa a la comprensión del impacto de la gestión de la transformación empresarial en el contexto de las empresas chilenas, ofreciendo un análisis empírico de la implementación y el impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento (PTM). Al observar cómo las organizaciones del país navegan por un panorama lleno de incertidumbre política, social y económica, se ha hecho evidente que los PTM son una pieza central, no meramente adicional, en el tablero estratégico de cualquier empresa que busca adaptarse, competir y prosperar en el mercado actual y futuro.

Los PTM se destacan como un factor esencial para fortalecer la resiliencia organizativa, facilitar la agilidad y promover la innovación continua. En un mundo donde el cambio es la única constante, la capacidad de una empresa para reinventarse a través de estos programas no es solo una ventaja, sino una necesidad imperativa. Este estudio enfatiza que la implementación efectiva de los PTM es un indicador clave de la disposición de una empresa para afrontar los desafíos emergentes y capitalizar las oportunidades.

Además, los resultados indican que las prácticas de PTM deben ser cuidadosamente orquestadas, teniendo en cuenta tanto las dinámicas internas de la empresa como las condiciones externas del mercado. La alineación de los PTM con la estrategia global y las operaciones del día a día se presenta como una intersección crítica para el éxito. La implementación exitosa de los PTM va más allá de la introducción de nuevas tecnologías o procesos; implica una reestructuración cultural y organizativa que fomente una mentalidad de mejora continua y una actitud proactiva hacia la adaptación.

A su vez, el estudio reconoce la diversidad y la singularidad del tejido empresarial chileno, sugiriendo que las soluciones de PTM deben ser personalizadas y sensibles al contexto específico de cada industria y tamaño empresarial. Las estrategias deben ser diseñadas no sólo para superar las barreras actuales sino también para ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones futuras, asegurando que la implementación de PTM contribuya a una trayectoria de crecimiento y éxito a largo plazo.

Con una vista puesta en el futuro, el estudio subraya que la capacidad de una empresa para llevar a cabo con éxito los PTM será un distintivo de su potencial para mantener y expandir su competitividad en el escenario global. Las empresas chilenas, y por extensión las economías emergentes similares, deben por lo tanto considerar los PTM como una inversión estratégica en

su futuro, un compromiso con la innovación y el mejoramiento que va más allá de las métricas operativas y financieras y que se adentra en el corazón de su evolución empresarial.

En última instancia, este estudio no solo subraya la relevancia práctica de los PTM sino que también proporciona un marco para futuras investigaciones, abriendo el camino para exploraciones más profundas sobre cómo las prácticas de transformación y mejoramiento pueden ser optimizadas y cómo las organizaciones pueden maximizar su impacto en una era de transformación constante.

Referencias

- McKinsey & Company. (2023). *What is business transformation? McKinsey Explainers*. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-business-transformation>
- LeanIX. (2024). *Business Transformation - The Definitive Guide*. Recuperado de <https://www.leanix.net/en/wiki/ea/business-transformation#Introduction-to-Business-Transformation>
- The World Bank. (2023). *Chile*. Recuperado de <https://data.worldbank.org/country/chile>
- Banco Central de Chile. (2024). *Base de Datos Estadísticos: Cuentas Nacionales*. Recuperado de https://si3.bcentral.cl/siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN_EP18_05_ratio
- República de Chile. (2010). *Ley número 20.416: Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño*. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *OECD Economic Outlook, Volume 2023, Issue 2: Preliminary Version*. Recuperado de <https://www.oecd.org/economy/chile-economic-snapshot>
- Schwertner, K. (2017). *Digital Transformation of Businesses*. *Trakia Journal of Sciences*, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 388-393. DOI: 10.15547/tjs.2017.s.01.065.
- Tang, D. (2021). *What is digital transformation?* *EDPACS*, 64(1), 9-13. DOI: 10.1080/07366981.2020.1847813.
- Stevens, P. J. (n.d.). *What is Business Improvement?* The Business Improvement Network. Recuperado de <https://www.bin.co.uk/what-is-business-improvement>
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. Harper Business.

- Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*. Harvard Business Press.
- Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. McGraw-Hill.
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Simon & Schuster.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row.
- George, M. L. (2002). *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed*. McGraw-Hill.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- Parmenter, D. (2015). *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*. John Wiley & Sons.
- Gibson, K. (2023). *Business Performance Measurement*. Harvard Business School Online. Recuperado de <https://online.hbs.edu/blog/post/business-performance-measurement>
- Neely, A. (Ed.). (2002). *Business Performance Measurement: Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Champion, M. F. (n.d.). *Business Performance Measures*. SkillMaker. Recuperado de <https://www.skillmaker.edu.au/business-performance-measures/>
- Brown, J. (n.d.). *Understanding Business Performance*. Benedictine University. Recuperado de <https://online.ben.edu/programs/mba/resources/understanding-business-performance>
- Fernández-Ríos, M., & Sánchez, J. C. (1997). *Eficacia organizacional: Concepto, desarrollo y evaluación*. Díaz de Santos.
- Chávez, J. (n.d.). *Eficacia organizacional: Qué es, características y cómo medirla*. CEUPE. Recuperado de <https://www.ceupe.com/blog/eficacia-organizacional.html>

- Mubarak, M. F., Shaikh, F. A., Mubarik, M., Samo, K. A., & Mastoi, S. (2019). *The Impact of Digital Transformation on Business Performance: A Study of Pakistani SMEs*. *Engineering Technology & Applied Science Research*, 9(6), 5056-5061.
- Piccinini, E., Gregory, R. W., Hanelt, A., & Kolbe, L. M. (2015). *Transforming Industrial Business: The Impact of Digital Transformation on Automotive Organizations*. Conference Paper.
- Grab, B., Olaru, M., & Gavril, R.M. (2019). *The Impact of Digital Transformation on Strategic Business Management*. *Ecoforum*, 8(1), 0-0.
- Kapucu, H. (2021). *Business Leaders' Perception of Digital Transformation in Emerging Economies: On Leader and Technology Interplay*. *International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)*, 14(1). DOI: 10.3991/ijac.v14i1.21959.
- Diaz Sarmiento, J. V., & Samadi, A. (2022). *Impact of digital transformation on the perception of value from customer perspective (Dissertation)*. Blekinge Institute of Technology.
- Ashurst, C., & Hodges, J. (2010). *Exploring Business Transformation: The Challenges of Developing a Benefits Realization Capability*. *Journal of Change Management*, 10(2), 217-237. DOI: 10.1080/14697011003795685
- Zhang, Y., Ma, X., Pang, J., Xing, H., & Wang, J. (2023). *The impact of digital transformation of manufacturing on corporate performance — The mediating effect of business model innovation and the moderating effect of innovation capability*. *Research in International Business and Finance*, 64, 101890.
- Sui, B., & Yao, L. (2023). *The impact of digital transformation on corporate financialization: The mediating effect of green technology innovation*. *Innovation and Green Development*, 2(2023), 100032.
- Porfírio, J. A., Felício, J. A., & Carrilho, T. (2024). *Factors affecting digital transformation in banking*. *Journal of Business Research*, 171, 114393.
- Melović, B., Jocović, M., Dabić, M., Vulić, T. B., & Dudic, B. (2020). *The impact of digital transformation and digital marketing on the brand promotion, positioning and electronic business in Montenegro*. *Technology in Society*, 63, 101425.

- Bernal-Torres, C.A., Paipa-Galeano, L., Jarrah-Nezhad, Y., Agudelo-Otálora, L.M., & Millán, J. (2021). *Continuous improvement and business sustainability in companies of an emerging market: Empirical analysis*. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 14(4), 771-787.
- Indulska, M., Green, P., Recker, J., & Rosemann, M. (2009). *Business Process Modeling: Perceived Benefits*. En A.H.F. Laender, B. Castilho, H. Luiz, & V. de Moura (Eds.), *Advances in Conceptual Modeling – Challenges and Opportunities* (pp. 458-471). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Bateman, N., & Rich, N. (2003). *Companies' perceptions of inhibitors and enablers for process improvement activities*. *International Journal of Operations & Production Management*, 23(2), 185-199. DOI: 10.1108/01443570310458447
- Forker, L. B., Vickery, S. K., & Droge, C. L. M. (1996). *The contribution of quality to business performance*. *International Journal of Operations & Production Management*, 16(8), 44-62.
- Delias, P., Mittas, N., & Florou, G. (2023). *A doubly robust approach for impact evaluation of interventions for business process improvement based on event logs*. *Decision Analytics Journal*, 8, 100291.
- Kajtazi, K., Rexhepi, G., Sharif, A., & Ozturk, I. (2023). *Business model innovation and its impact on corporate sustainability*. *Journal of Business Research*, 166, 114082.
- Ortiz, R., & Fernandez, V. (2022). *Business perception of obstacles to innovate: Evidence from Chile with pseudo-panel data analysis*. *Research in International Business and Finance*, 59, 101563.
- Carrasco-Carvajal, O., García-Pérez-de-Lema, D., & Castillo-Vergara, M. (2023). *Impact of innovation strategy, absorptive capacity, and open innovation on SME performance: A Chilean case study*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(100065).
- Farías, P., & Cancino, C. A. (2021). *Digital Transformation in the Chilean Lodging Sector: Opportunities for Sustainable Businesses*. *Sustainability*, 13(8097).

Apéndices

Cuestionario de la Encuesta

<https://forms.office.com/e/xzTpy9HgWK>

Percepción del Impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento

* Required

1. CONSENTIMIENTO

Título de la Encuesta: Percepción del Impacto de los Programas de Transformación y Mejoramiento en el Desempeño de las Empresas en Chile

Investigador Principal: Adolfo Carreño, candidato a Máster en Desarrollo Emprendedor e Innovación, Universidad de Salamanca.

Descripción del Estudio: Este estudio tiene como objetivo investigar la percepción del impacto de los programas de transformación y mejoramiento en el desempeño de las empresas en Chile. A través de esta encuesta, buscamos recopilar información valiosa sobre las experiencias, opiniones y resultados percibidos por los participantes involucrados en dichos programas.

Procedimiento: Si usted acepta participar, se le pedirá que complete una encuesta en línea. La encuesta debería tomar aproximadamente 15 a 20 minutos de su tiempo. Las preguntas incluirán temas sobre su experiencia con programas de transformación y mejoramiento empresarial, así como el impacto percibido de estos programas en el desempeño de su empresa o en las empresas conocidas por usted.

Voluntariedad: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia.

Confidencialidad: Todas las respuestas serán tratadas con la máxima confidencialidad y solo se utilizarán con fines académicos. Los datos recopilados serán anonimizados y solo el investigador principal tendrá acceso a la información identificable.

Riesgos y Beneficios: No se anticipan riesgos al participar en este estudio. Aunque es posible que no reciba un beneficio directo, su participación contribuirá al conocimiento sobre el impacto de los programas de transformación y mejoramiento en las empresas en Chile.

Consentimiento: Al completar y enviar la encuesta, usted está indicando su consentimiento informado para participar en este estudio.

Contacto: Si tiene alguna pregunta sobre el estudio, por favor contacte a Adolfo Carreño en acarreno@usal.es o a su supervisor académico en la Universidad de Salamanca.

Agradecimientos: Agradecemos sinceramente su tiempo y disposición para participar en este estudio. Su contribución es invaluable para nuestro proyecto de investigación.

*

Acepto

No Acepto

2. Nombre *

Enter your answer

3. Fecha de hoy *

Please input date (M/d/yyyy)

4. ¿Cuál es el nombre de su Empresa u Organización? *

Enter your answer

5. ¿Cuál es el tamaño de su empresa? *

Microempresa o Pequeñas Empresas

Mediana

Grande

6. ¿Cuál es la industria principal donde opera su empresa? *

- Administración pública
- Agropecuario-silvícola
- Comercio, restaurantes y hoteles
- Comunicaciones y servicios de información
- Construcción
- Electricidad, gas, agua y gestión de desechos
- Impuestos sobre los productos
- Industria Manufacturera
- Minería
- Pesca
- Servicios de vivienda e inmobiliarios
- Servicios financieros y empresariales
- Servicios personales
- Transporte
- Other

7. ¿Cuál es su rol dentro de la empresa? *

- Gerente Corporativo / Director / C-Level
- Gerente de Departamento
- Gerente General / CEO
- Jefe de Area / Subgerente
- Lider / Supervisor / Encargado
- Other

8. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de los PTM en el desempeño de las empresas EN GENERAL? *

- POSITIVA
- NEUTRAL
- NEGATIVA

9. ¿Su empresa desarrolla actualmente, o ha desarrollado en los últimos 3 años Programas de Transformación y Mejoramiento? *

- SI
- NO

10. ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa? *

- GESTIÓN ESTRATÉGICA
- OPERACIONES Y PROCESOS
- TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- GESTIÓN FINANCIERA
- RECURSOS HUMANOS
- MARKETING Y VENTAS
- SOSTENIBILIDAD Y RSE
- RELACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES
- ABASTECIMIENTO Y COMPRAS
- DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
- Other

11. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de los PTM en el desempeño de su empresa EN PARTICULAR? *

- POSITIVA
- NEUTRAL
- NEGATIVA

12. ¿En qué aspectos del negocio cree que los PTM tienen mayor impacto positivo? *

- VENTAJA COMPETITIVA
- AUMENTO DE VENTAS
- REDUCCIÓN DE COSTOS
- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
- CRECIMIENTO DE MERCADO
- EFICIENCIA OPERATIVA
- AGILIDAD ORGANIZACIONAL
- DESARROLLO Y RETENCIÓN DE TALENTO
- RENTABILIDAD SOCIAL
- Other

13. ¿A qué factores atribuye un mayor impacto positivo de los PTM en el desempeño de su empresa? *

- GESTIÓN DEL PROPIO PTM
- GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL
- INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
- TALENTO Y CAPITAL HUMANO
- RECURSOS E INVERSIÓN
- Other

14. ¿Recomendaría a sus líderes e inversionistas desarrollar PTM dentro de su empresa en el futuro?

SI

NO

Submit

Never give out your password. [Report abuse](#)

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information. | [Terms of use](#)

Tabla de Resultados de la Encuesta

Adolfo Carreno - Percepción de Impacto de PTM - Resultados Encuesta - 05ABR2024.xlsx

RESPUESTA	EMPRESA	¿Cuál es el tamaño de su empresa?	¿Cuál es la actividad principal desde opera su empresa?	¿Cuál es su percepción sobre el impacto de los PTM en el desarrollo de las empresas EN GENERAL?	¿Su empresa desarrolla actualmente, o ha desarrollado en los últimos 3 años Programas de Transformación y Mejoramiento?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?	ALCANCE - ¿En qué áreas o funciones se desarrollan o han desarrollado PTM en su empresa?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						ESTRATEGICA	OPERACIONES Y PROCESOS	INNOVACION	FINANCIERA	RECURSOS HUMANOS	MARKETING Y VENTAS	SOSTENIBILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS	PROFESIONALES
1	MIEMBROS	GRANDE	Banca, seguros y servicios financieros	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	No							
2	miembros	GRANDE	Construcción	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
3	MIEMBROS	MEDIANA	Servicios personales	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
4	MIEMBROS	GRANDE	Industria Manufacturera	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
5	MIEMBROS	GRANDE	Comunicación	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
6	MIEMBROS	GRANDE	Comunicación	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
7	MIEMBROS	GRANDE	Mining	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
8	MIEMBROS	GRANDE	Servicios de vivienda e inmobiliarios	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
9	MIEMBROS	GRANDE	Administración pública	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
10	MIEMBROS	GRANDE	Servicios profesionales para empresas	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
11	MIEMBROS	GRANDE	Comercio, restaurantes y hoteles	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
12	MIEMBROS	GRANDE	Administración pública	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
13	MIEMBROS	GRANDE	Países	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
14	MIEMBROS	GRANDE	Industria Manufacturera	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
15	MIEMBROS	GRANDE	Banca, seguros y servicios financieros	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
16	MIEMBROS	GRANDE	Industria Manufacturera	Gerente Corporativo / Director / C-Level	NEUTRAL	SI							
17	MIEMBROS	GRANDE	Banca, seguros y servicios financieros	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
18	MIEMBROS	GRANDE	Servicios de vivienda e inmobiliarios	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
19	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
20	MIEMBROS	GRANDE	Mining	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
21	MIEMBROS	GRANDE	Servicios de vivienda e inmobiliarios	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
22	MIEMBROS	GRANDE	Comunicación	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
23	MIEMBROS	GRANDE	Administración pública	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	NO							
24	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
25	MIEMBROS	GRANDE	Administración pública	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
26	MIEMBROS	GRANDE	Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
27	MIEMBROS	GRANDE	Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	Jefe de Área / Subgerente	POSTERIOR	SI							
28	MIEMBROS	GRANDE	Comercio, restaurantes y hoteles	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
29	MIEMBROS	GRANDE	Comercio, restaurantes y hoteles	Lider / Supervisor / Empleado	POSTERIOR	SI							
30	MIEMBROS	GRANDE	Servicios de vivienda e inmobiliarios	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
31	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
32	MIEMBROS	GRANDE	Industria Manufacturera	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
33	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
34	MIEMBROS	GRANDE	Industria Manufacturera	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
35	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
36	MIEMBROS	GRANDE	Comunicación	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
37	MIEMBROS	GRANDE	Mining	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
38	MIEMBROS	GRANDE	Banca, seguros y servicios financieros	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
39	MIEMBROS	GRANDE	Mining	Jefe de Área / Subgerente	POSTERIOR	SI							
40	MIEMBROS	GRANDE	Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
41	MIEMBROS	GRANDE	Servicios personales	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
42	MIEMBROS	GRANDE	Servicios de vivienda e inmobiliarios	Gerente General / CEO	POSTERIOR	SI							
43	MIEMBROS	GRANDE	Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
44	MIEMBROS	GRANDE	Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
45	MIEMBROS	GRANDE	Comercio, restaurantes y hoteles	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							
46	MIEMBROS	GRANDE	Banca, seguros y servicios financieros	Gerente de Departamento	POSTERIOR	SI							
47	MIEMBROS	GRANDE	Comunicación	Gerente Corporativo / Director / C-Level	POSTERIOR	SI							

